

SAPIENTIA
ERDÉLYI MAGYAR
TUDOMÁNYEGYETEM
KOLOZSVÁRI KAR

PRIME
DIÁKÉRDEKKÉPVISELET
NEM KÖZÉPISKOLÁS FOKON.

Toró Tibor

Varga Szilvia

Aktív állampolgárság és részvétel a diákok körében
Teljes kutatási jelentés

Sapientia Working Papers II.

Toró Tibor – Varga Szilvia

**AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁG ÉS RÉSZVÉTEL
A DIÁKOK KÖRÉBEN**

Sapientia Working Papers II.

Kolozsvár
2025

A „Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation” (röviden: PRIME) projekt célkitűzése az iskolai keretek közötti és önkormányzati ifjúsági részvételi formák értékalapú fejlesztése a Kárpát-medencében (Magyarországon, Szlovákiában, Romániában), a fiatalokkal foglalkozó szakemberek (pedagógusok, ifjúsági referensek) leginkább indokolt problémáira reagálva.

Szerzők

Toró Tibor: egyetemi docens, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Varga Szilvia: egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Korrektúra: Gödri Csilla

Tördelés: Dobos Piroska

Borító: Voloncs Orsolya

ISBN: 978-973-0-41532-2

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	4
Előzmények: iskolai részvétel és a diáktanácsok helyzete Erdélyben.....	6
Módszertan	8
A kutatás eredményeinek rövid összefoglalása	11
I. Iskolai élet megítélése.....	11
II. A diáktanácsok helyzete.....	13
III. Diáktanácsok tevékenységének és szerepének megítélése.....	17
IV. Iskolai részvétel, iskolai demokrácia	20
1. <i>Diákok bevonása</i>	20
2. <i>Diáktanácsok bevonása</i>	22
V. Diákok politikai és társadalmi részvétele	25
1. <i>Társadalmi és politikai részvétel</i>	25
2. <i>Politikával kapcsolatos attitűdök</i>	26
VI. Idegenellenesség, diszkrimináció és tolerancia	29
Bibliográfia.....	31
Ábrák és táblázatok	32
I. Iskolai élet megítélése.....	32
II. Diáktanács helyzete	37
III. Diáktanács helyzetének diákok általi megítélése	43
IV. Iskolai demokratikus részvétel	48
1. <i>Diákok bevonása</i>	48
2. <i>Diáktanácsok bevonása</i>	53
V. Politikai és társadalmi részvétel.....	56
1. <i>Társadalmi és politikai részvétel</i>	56
2. <i>Politikával kapcsolatos attitűdök</i>	62
VI. Egyenlőtlenségek, tolerancia, társadalomba vetett bizalom	68

BEVEZETŐ

Vizsgáltunk ***Az iskolai keretek közötti ifjúsági demokratikus részvételi formák fejlesztése (PRIME)*** című projekt keretén belül készült, és egy középiskolás fiatalokat és diáktanácsokat megcélzó kérdőíves adatfelvételen, valamint a diáktanácsokat mentoráló oktatókra fókuszáló interjú kutatáson alapszik. Az erdélyi magyar diákpopulációra vonatkozó kutatást a Sapiaientia EMTE a TT Research & Communication közvélemény-kutató céggel együttműködésben végezte.

A projekt általános célkitűzése egy olyan tananyag kidolgozása volt, amely támpontot nyújt a diákok demokratikus és közéleti részvételének erősítésére Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Éppen ezért kiemelten fontos volt a projekt szempontjából egy olyan kutatás elvégzése, amely választ ad arra, hogy a három célcsoport tagjai – diáktanácsok, a diáktanácsot mentoráló oktató, valamint maguk a középiskolás diákok – hogyan képzelik el az iskolai és közéleti részvételt, valamint hogy milyen problémáik és elképzeléseik vannak a társadalommal és az iskolai élettel kapcsolatban.

A diákok részvételét a következő keretek között vizsgáltuk:

- Melyek a diákok részvételének módozatai és terei? A részvétel sokféle lehet, a demokratikus és közéleti részvételtől a programokon való aktív részvételig. Célunk az volt, hogy megértsük, milyen részvételi típusok dominálnak a romániai magyar középiskolákban, valamint hogy milyen körülmények között alakul ki demokratikus és közéleti részvétel. Konkrét kérdésként a következőket fogalmazzuk meg: Milyen a diákok részvétele az iskola életben? Milyen típusú aktivitásokban vesznek részt? Melyek a diákok részvételének dimenziói? Mennyire nyitott és demokratikus a diákok megítélésében az iskola? Részt vesznek-e a diákok a különböző szintű (osztálytermi, iskolai, helyi közösségi) döntéshozatalban? Hogyan történik ez?
- Mi a diákönkormányzat iskolán belül betöltött szerepe? A diákönkormányzat a diákok részvételének egyik iskolán belüli formális tere, azonban ezek a szervezetek nem egységesek sem a szerepértelmezésük, sem az iskolán belüli programjaik, sem pedig az iskolával való kapcsolatuk tekintetében. A kutatás célja megismerni, melyek a bevett szerepek, és hol a helye ezen belül a demokratikus és aktív közéleti részvételnek. Konkrét kérdésként a következőket fogalmazzuk meg: Milyen formában működnek a diákönkormányzatok? Melyek az intézményes jellemzőik? Milyen a diákokkal, az iskolával, az iskola vezetésével a kapcsolatuk? Hogyan zajlanak a választások? Részt vesznek-e az iskolán belüli döntéshozatalban? Mi a diákönkormányzatok szerepértelmezése? Hogyan látják a diákok ezt a szerepet? Hogyan néz ki a diákönkormányzatok érdekartikuláló és érdekkaggregáló szerepe? Hogyan látják ezt a diákok?
- Milyen a diákönkormányzatokat irányító tanárok szerepe, valamint a diákok demokratikus és közéleti részvételéről alkotott képe? Minden iskolában a diákönkormányzat sikeres

működésének egyik fontos eleme, hogy hogyan viszonyul hozzá az iskola, milyen formában segítik működését a tanárok, milyen szerepet szánnak a szervezetnek. Éppen ezért különös figyelmet fordítottunk arra, hogy hogyan lehetne a tanári jelenlétet aktívabbá és konstruktívá tenni. Konkrét kérdéseink arra vonatkoztak, hogy milyen feladatokat látnak el a diákönkormányzatot irányító tanárok, milyen problémáik vannak, valamint hogyan látják a diáktanácsok szerepét az iskolákban. Emellett kérdéseket fogalmaztunk meg arra vonatkozóan is, hogy milyen az iskola intézményes kultúrája, valamint hogy ők maguk hogyan értelmezik a diákok részvételét és annak fejlesztését.

ELŐZMÉNYEK: ISKOLAI RÉSZVÉTEL ÉS A DIÁKTANÁCSOK HELYZETE ERDÉLYBEN

A romániai magyar társadalomtudományokban aránylag nagy hagyománya van az ifjúságkutatásnak, az elmúlt 30 évben több olyan kutatás is született, amely kiindulópontul vagy összehasonlítási alapként szolgált a jelen vizsgálatnak.

(1) **Erdélyi magyar ifjúságkutatás.** Az 1990-es és 2000-es évek elején több olyan kutatás is született, amely az erdélyi magyar fiatalok – és ezen belül is a középiskolás diákok és egyetemi hallgatók – társadalmi és gazdasági helyzetét próbálta feltérképezni. Ezek a kutatások inkább az akkori magyarországi ifjúságkutatási trendekhez igazodtak, és főleg nagymintás kérdőíves kutatások keretében vizsgálták a fiatalok helyzetét, identitással és etnikumközi viszonyokkal kapcsolatos percepcióit. Habár ezek a vizsgálatok nem foglalkoztak kiemelten a részvétel kérdéskörével, fontos betekintést nyújtottak a fiatalok értékrendjére és politikai viselkedésére. Alapkutatás ebből a szempontból a Mozaik 2001, 2011, valamint az Erdélyi magyar fiatalok 2008, mind pedig a GeneZYs 2015 felmérés. Sólyom (2006) például a Mozaik 2001 eredményeire, valamint egy székelyudvarhelyi esettanulmányra hivatkozva arról beszél, hogy a székelyföldi fiatalok elfogadják és újratermelik a szüleik generációjának értékeit, és a vallásosság is központi helyet foglal el életükben. Ezen utóbbi állítást erősítik meg az Erdélyi magyar fiatalok 2008 eredményei is (Kiss et al., 2008). Egy másik fontos kutatási irányvonal az előítéletesség kutatására vonatkozik. Habár Magyarországon ezt a kérdést már a 90-es évek elejétől vizsgálják, a romániai magyar ifjúságkutatások kontextusában lényegesen később, a 2000-es évek második felében jelent meg. A fiatalok attitűdjeit tekintve azonban a két legfontosabb kutatás – mind az Erdélyi magyar fiatalok 2008, mind pedig a GeneZYs 2015 – hasonló következtetést fogalmaz meg, amely a másságot megtestesítő csoportok (migránsok, homoszexuálisok, kábítószerfogyasztók, romák stb.) iránti intoleranciát vagy elutasítást hangsúlyozza (Kiss et al., 2008; Sólyom, 2017).

(2) **Középiskolások politikai kultúrájának vizsgálata.** A politikai kultúra és politikai részvétel vizsgálata az ifjúságkutatásokban általában négy-öt dimenzió mentén valósult meg. A kutatások a politikai kultúra öt dimenziójára kérdeznék rá: a politika iránti érdeklődés, a különböző politikai tevékenységekben való szerepvállalás, a szervezeti tagság, a választásokon való részvétel, valamint a román–magyar viszony. A kutatási eredmények az előítéletességhez hasonlóan a politikai részvétel tekintetében is egybecsengenek. Az erdélyi magyar fiatalok politikai érdeklődése alacsony (Kiss et al., 2008; Sólyom, 2013; Zsigmond, 2017), és inkább a konvencionális politikai cselekvés jellemzi őket (Sólyom, 2013).

A politikai kultúra kutatását Varga (2020) gondolja tovább, aki egy, a Bálványos Intézet által nagyvárosi középiskolások körében végzett 2019-es reprezentatív kutatás eredményeire támaszkodva a diákok körében jellemző politikai részvételi formákat, valamint a fiatalok állampolgárságról alkotott képét próbálja meg feltérképezni. Habár eredményei nem térnek el az előző kutatásoktól,

Varga (2020) arra hívja fel a figyelmet, hogy a fiatalok körében érzékelhető valamiféle átjárás a hagyományos és direkt részvételi formák között. Továbbá aláhúzza, hogy a politikai részvétel alakulásában kiemelt fontossággal bír az, hogy a diákok milyen mintákkal találkoznak a környezetükben.

(3) **Erdélyi magyar diáktanácsok vizsgálata.** Az erdélyi ifjúsági kutatások harmadik kapcsolódási pontja a diáktanácsok vizsgálata. Az erdélyi magyar iskolák körében nagy hagyománya van a diáktanácsoknak, rögtön az 1989-es rendszerváltást követően elkezdtek működni. Habár akkor, főleg magyarországi modellre, a diákok önszerveződési kísérleteként jöttek létre, mára már a román oktatási rendszer is megköveteli és szabályozza működésüket. Érdekes módon a kérdéskörrel egy empirikus vizsgálat sem készült, mindössze Barna (2004) a 2003-as adatokra támaszkodó szervezetszociológiai elemzésében tesz róluk említést, amikor is 51 középiskolai diáktanácsot azonosítottak magukat. A diáönkormányzatok, a diákok képviselője és a részvétel, valamint a demokrácia kapcsolatát erdélyi magyar kontextusban Dániel (2016) taglalja, azonban tanulmányában nem tér ki empirikus adatokra, megelégszik a rendelkezésünkre álló (főleg magyar) szakirodalom ismérveinek rendszerezésével.

(4) **Az erdélyi magyarok értékrendje.** Kutatásunkban fontos referenciapont egy, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet által végzett értékrendvizsgálat (Kiss & Székely, 2020). Ez az európai értékrendvizsgálat (European Value Survey) kérdéseit ülteti át erdélyi magyar kontextusba, és az erdélyi magyar felnőtt lakosság attitűdjeit és véleményeit helyezi egy európai összehasonlító összefüggésbe.

A fentiek értelmében, habár több olyan nagymintás kérdőíves kutatás eredményei rendelkezésünkre állnak, minimálisak az összehasonlítás lehetőségei, hiszen ezek a politikai részvétel kérdéskörét csak marginálisan tárgyalják. Ennek ellenére jelentésünkben a következő felmérések eredményeit is használjuk:

- **GeneZYs 2015:** az MTA TK Kisebbségkutató Intézet által végzett kutatás a 15–29 éves korosztály körében, amely a teljes Kárpát-medencére reprezentatív
- **Nagyvárosi magyar középiskolások 2019:** a Bálványos Intézet által végzett kutatás, amely nyolc erdélyi város magyar 11–12. osztályos diákjaira reprezentatív
- **EVS 2018:** a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató intézet által koordinált kutatás, amely a felnőtt erdélyi magyar lakosságra reprezentatív

MÓDSZERTAN

A kutatás célcsoportja azok a középiskolás diákok voltak, akik magyarul tanulnak, és iskolájukban működik diáktanács. Romániában a 2021/22-es tanévben az Oktatási Minisztérium adatai szerint 136 iskola indított középfokú magyar nyelvű képzést, ahol több mint 30 ezer magyar helyet hirdettek meg. A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai alapján azonban elmondható, hogy a helyek mindössze 95 százaléka telt meg, hiszen abban az évben 29 146 diák tanult magyar nyelven líceumi vagy szakoktatásban. Az iskolák 49 százaléka vegyes iskola, ami azt jelenti, hogy az oktatási intézmény keretén belül mind magyar, mind pedig román nyelvű oktatás folyik. Ezekben az iskolákban azonban a diákok kisebb hányada, 35 százaléka tanul.

1. táblázat: A kutatás alappopulációja, valamint mintába bekerült diáktanácsok és diákok száma

	Iskola	Diáklétszám
Összes iskola	136	30 754
Van diáktanács	90	25 102
Van MAKOSZ-tagszervezet	60	17 112
Lekérdezett iskolák és diákok	51	2 880

Forrás: az Oktatási Minisztérium 2021/22-es adatai, Oktatási Barométer 2018, MAKOSZ

A diáktanácsok azonosításában két úton indultunk el.

(1) Egyrészt rendelkezésünkre állt a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének (MAKOSZ) tagszervezeti listája. A szövetség az 1990-es években jött létre azzal a céllal, hogy képviselje a romániai magyar középiskolásokat, azonban ezek nem egyénileg tagjai a szervezetnek, hanem az iskolájukban működő diáktanácsok révén. Más szóval, a MAKOSZ ernyőszervezetként működik, amelyhez a diáktanácsok csatlakoznak. A kutatásszervezés pillanatában a MAKOSZ 60 működő diáktanácsot tartott számon.

(2) A másik kiindulópont a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet és a Bálványos Intézet által végzett Oktatási barométer 2018 adatbázisa volt. A felmérés az oktatási intézmények helyzetét vizsgálta, és rákérdezett arra is, hogy működik-e az intézményben önálló magyar nyelvű diáktanács. A 136 iskolából, ahol magyar nyelvű középfokú oktatás (is) folyt, 90-en válaszoltak a kérdésre igennel. Ezek túlnyomórészt nagyobb diáklétszámú önálló magyar iskolák voltak. Más szóval, a kevesebb magyar diákkal rendelkező oktatási intézményekben kisebb a valószínűsége a magyar diákok önszerveződésének.

Láthattuk, hogy a körülbelül 90 diáktanácsból mindössze 60 MAKOSZ-tagszervezet. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy működik Erdélyben 30 olyan szervezet, amely nincs kapcsolatban a MAKOSZ-szal. A 90-es szám egy hatéves adat, és az iskolák vezetősége által megadott információkból származik, míg a MAKOSZ adatai élő, mindennapi kapcsolatokról.

Megtörténhet, hogy több diáktanács csak formálisan működik vagy megszűnt. A tanárokkal készült interjúink megerősítették ezt a feltételezésünket, hiszen többen arról számoltak be, hogy az iskolájukban működő diáktanács most alakult újra, vagy voltak olyan generációk, amelyek kifejezetten aktívak voltak, de miután érettségiztek, a DT tevékenysége is visszaesett.

Módszertani szempontból két utat követtünk. Egyrészt érdekelt, hogy a diákok hogy látják a demokratikus részvétel kérdéskörét, másrészt pedig fontos volt azt is felmérni, hogy milyen állapotban vannak a diáktanácsok, és mennyire van beleszólásuk az iskolai döntéshozatalba. Éppen ezért a mintavételi szempontokat is eszerint alakítottuk. A diáktanácsok esetében teljes lekérdezésre törekedtünk, míg a diákok esetében megpróbáltunk egy kezdetleges mintavételi algoritmust alkalmazni.

Minden esetben a Sapientia egyetem nevében a vezető kutató hivatalosan felvette a kapcsolatot az iskolákkal, és egy rövid levél keretén belül bemutatta a projektet, valamint a kutatást. A levélben kérte az iskola vezetését, hogy támogassa a lekérdezést, és adja meg a diáktanács elérhetőségét. Amennyiben pozitív volt a visszajelzés, minden iskolába két kérdőívet juttattunk el: 1) a diáktanácsoknak szánt szervezeti kérdőívet, valamint 2) a diákkérdőívet.

A diáktanácsok számára készített kérdőívet a szervezet egyik képviselője (lehetőleg elnöke vagy elnökségi tagja) töltötte ki. Amennyiben egy iskolában a szervezeti kérdőívet többen kitöltötték (ugyanarról a linkről több kitöltés érkezett), azt a kérdőívet tartottuk meg, amelyet a legmagasabb funkcióban levő diákképviselő töltötte ki.

A diákkérdőív esetében minden iskolában megadtuk, hogy hány osztály kellene kitöltse. Ebben az esetben figyelembe vettük a szakok profilját, és hogy hányadik osztályról van szó. Amennyiben egy iskolában nem sikerült teljesíteni a célszámokat, a hiányzó kérdőíveket más iskolákból próbáltuk pótolni. A kérdőív linkjét az iskola vezetősége vagy az egyetem kutatási csapata juttatta el az iskolában működő diáktanácsnak, ennek képviselői voltak azok, akik eljuttatták a diákokhoz, azzal a feltétellel, hogy azt a diákok szervezett körülmények között, órán töltsék ki. Ez azt jelentette, hogy általában osztályfőnöki órán a diáktanács egyik, a kutatási csapat által felkészített tagja bement az osztályba, elmondta, miről szól a kutatás, és a diákok telefonról kitöltötték a kérdőívet. Amennyiben technikai kérdésük volt a kérdőívvel vagy annak egyes kérdéseivel kapcsolatban, a teremben jelen levő diákképviselő segített.

2. táblázat: A diáktanácsok és a diákok megoszlása régió, településtípus és az iskola, valamint az osztály profilja szerint

		Diáktanácsok	Diákok
	Összesen	51	2 880
Régió	Székelyföld	20	999
	Közép-Erdély	9	792
	Partium	13	797
	Szörvány	9	292
Település- típus	Nagyváros	34	1 400
	Kisváros	12	958
	Falu	5	522

		Diáktanácsok	Diákok
Iskola/osztály profilja ¹	Elméleti	34	1 993
	Vokacionális	3	274
	Szakiskola	14	613

A fenti módszerrel 51 iskolát sikerült elérni, és 2 880 diák töltötte ki a kérdőívet. Az adattisztítás után az adatbázist régió, település és az osztály profilja szerint súlyoztuk.

A diákokat és diáktanácsokat megszólító kérdőíves kutatás mellett fontosnak láttuk azt is, hogy megértsük az iskolák álláspontját is. Ennek érdekében nyolc interjút készítettünk olyan pedagógusokkal, akiknek munkahelyi feladatkörébe tartozik a diáktanáccsal való foglalkozás is. Romániában az érvényben levő oktatási rendelkezések szerint minden iskola ki kell nevezzen egy oktatót, akinek a tanári kar és a diákönkormányzat közötti hatékony kommunikáció kialakítása és fenntartása a feladata. Egy, az Országos Diáktanács által kiadott útmutató szerint ez a feladat az oktatási tanácsadóra hárul, amelynek azonban más feladatkörei is vannak az iskolában. A dokumentum a diákönkormányzatot segítő pedagógust facilitátornak látja, aki segíti a diáktanács fejlődését, csapatépítő képzéseket szervez számukra, valamint monitorizálja tevékenységüket és döntéseiket. Elviekben ez a segítség nem gátolhatja őket abban, hogy önálló döntéseket hozzanak. Az oktatási rendszerben betöltött feladatuk alapján úgy gondoltuk, hogy ezek az oktatók azok, akik láthatják mind az iskola, mind pedig a diáktanács szempontjait, valamint a velük készített beszélgetésből megérthetjük az iskola diáktanácsához, valamint diákrészvételhez való hozzáállását is. Az interjúalanyok kiválasztása során figyelembe vettük a régiót és települést, ahol az iskola működik, valamint igyekeztünk vegyes tannyelvű iskolák diáktanáccsal foglalkozó pedagógusainak nézőpontját is megismerni.

3. táblázat: Az interjúalanyok jellemzői

	Neme	Régió	Funkció	Tanított tárgyak
1.	Nő	Közép-Erdély	-	angol
2.	Nő	Székelyföld	Karrier-tanácsadó	pszichológia, szociológia
3.	Nő	Szörvány	Osztályfőnök	történelem, szociális nevelés, közgazdaságtan
4.	Férfi	Székelyföld	Igazgatóhelyettes	román
5.	Nő	Szörvány	Igazgatóhelyettes vegyes tannyelvű iskolában	kémia, fizika
6.	Férfi	Szörvány	Korábban igazgatóhelyettes, Osztályfőnök	fizika, kémia
7.	Nő	Partium	Osztályfőnök	történelem, logika, vállalkozástan, pszichológia, közgazdaságtan
8.	Nő	Partium	Osztályfőnök vegyes tannyelvű iskolában	angol

¹ Az „osztály profilja” szóhasználat nem véletlen. Az erdélyi magyar iskolák egy jelentős részében az osztály és az iskola profilja nem mindig egyezik meg. Vannak iskolák, amelyek, habár elméleti iskoláknak számítanak, működtetnek szak- vagy vokacionális osztályokat is. Éppen ezért a mintavételi folyamatban nem az iskola, hanem az osztály profilját vettük alapul.

A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A kérdőívekben és az interjúkban² hat nagy témát érintettük:

- (1) Iskolai élet megítélése
- (2) A diáktanácsok helyzete
- (3) Diáktanácsok tevékenységének és szerepének megítélése
- (4) Iskolai részvétel, iskolai demokrácia
- (5) Diákok politikai részvétele
- (6) Idegenellenesség, diszkrimináció és tolerancia

I. ISKOLAI ÉLET MEGÍTÉLÉSE

Az iskolai élet megítélését az iskolával való identifikáció és a különböző iskolai intézmények és szereplők iránti bizalom mértékével, az iskolai élettel kapcsolatos rendezvényeken való részvétellel mértük, valamint azzal, hogy mennyire szeretnek a diákok iskolába járni.

A diákok kicsivel több mint fele (53 százalék) jár szívesen iskolába (1. és 2. ábra). Ez az arány valamivel magasabb a „jó tanulók” (9,50-nél magasabb médiával rendelkezők), az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyermekeinél (61 százalék), valamint a 14-15 évesek körében (60), azonban 50 százalék alatt van a 18 év felettieknél, a humán osztályba járóknál, valamint azoknál, akik rosszabb gazdasági helyzetből jönnek, vagy 9-es alatti a médiájuk. Ez bizonyos szempontból érthető is, hiszen az utóbbi csoportok feltételezhetően sokkal több kihívással találkoznak a mindennapokban.

Az iskola nem a legfontosabb identitás meghatározó helyszíne a középiskolás diákoknak, hiszen mindössze 60 százalékuk válaszolta azt, hogy közel érzi magát az intézményhez (3. ábra). Ez az arány lényegesen magasabb azok körében, akik szeretnek iskolába járni (76 százalék). Az identitás meghatározó helyszínek körében a település a legfontosabb (76 százalék), melyet Európa (71) követ. A két potenciális meghatározó országot, Romániát és Magyarországot 57-57 százalékuk érzi közel magához. Ez azzal magyarázható, hogy a középiskolás fiatalok körében erősen meghatározó a lokalitás, de a világ megnyílásával az univerzális identifikációk is fokozottan erősebbé válnak.

Az iskolai identitás kérdését a pedagógusokkal is érintettük az interjúk során, azonban nem általánosan a diákok iskolához való ragaszkodása került fókuszba, sokkal inkább a diáktanácsokban tevékenykedő fiatalok intézményhez való lojalitása. Megfigyelhető, hogy azokban az iskolákban, ahol kizárólag magyar tannyelvű osztályok működnek, egyértelműen az intézményhez való kötődésről beszélnek a diáktanácsot segítő pedagógusok, míg a vegyes tannyelvű iskolákban már inkább egyfajta „magyar tagozatos” identitás alakul ki, amikor a diákok igyekeznek kialakítani és megtartani saját rendezvényeiket, közösségépítő tevékenységeiket.

² A kutatás operacionalizációját, a kérdések szerkesztéséhez használt szakirodalom bemutatóját, valamint az interjúvezetőt lásd: Varga Szilvia – Toró Tibor: A diákonkormányzatok működésének és a diákok részvételének mérése. *Sapientia Working Papers* 2024/I.

Az iskolán belül a diákok számára a legfontosabb személy az osztályfőnök, hiszen 79 százalékuk bíz meg benne (4. ábra). Ezt követi az igazgató (73 százalék), a nevelési tanácsadó (67), a diáktanács (65), valamint a tanárok (64). Habár mind az öt iskolai szereplő bizalmi indexe 60 százalék felett van, az osztályfőnököt leszámítva ez a bizalom nem feltételez nagyon erős köteléket, hiszen a teljes mértékben megbízók aránya a többi esetben 33 százalék alatt van.

A diákok jelentős része vesz részt iskolai rendezvényeken (5. és 6. ábra). A leglátogatottabb rendezvények a különböző iskola által szervezett kötelező programok, mint az iskolai rendezvények (88 százalék), az iskola másként hét (85), valamint az osztálykirándulások (81). A nem kötelezőnek számító, általában diákok által szervezett rendezvények közül mindössze a gólyabál az, ahol a diákok túlnyomó többsége részt vesz (72 százalék). A legalacsonyabb részvételi arány a diákigazgató-választásokra jellemző (37 százalék). Ez egy olyan rendezvény, ahol (általában) egy napig egy diák tölti be az igazgatói tisztséget, és aznap tanítás helyett a diákok által meghatározott rendezvényekre járnak a diákok és tanárok egyaránt. A tisztséget betöltő személyt diákigazgató-választásokon választják meg, a választást pedig kampány előzi meg. Habár az adatok alapján elmondható, hogy majdnem minden iskolában megrendezésre kerül, nincs arról információnk, hogy milyen formában rendezik meg, és milyen mozgástere lesz a diákigazgatónak. Az utóbbi rendezvényen való alacsony részvételi arány azonban azért is problémás, mert a választás jó szimulációja a demokráciára való felkészülésnek is. A diákigazgató-választáson való részvétel a szórvány megyékben működő (51 százalék) és a nagyvárosi iskolákban (45) valamivel magasabb, és nagyobb arányban vesznek részt rajta felsőfokú végzettségi szülők gyermekei (45). A legkevebb lehetőségük a demokrácia ilyen típusú gyakorlására a technikai vagy szakosztályban tanulóknak van (26 százalék).

Az iskolai életben való részvétel egy másik dimenzióját a különböző csoportokban vagy kiscsoportos tevékenységekben való részvétel jelenti (7–9. ábra). Kéttípusú tevékenységben való részvételre kérdeztünk rá. Egyrészt érdekelt, hogy milyen szabadidős és szakmai tevékenységeken vesznek részt (sportkör, kórus, néptáncsoport, színjátszó kör vagy bármilyen más iskolai szakkör), másrészt arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen az aktív állampolgári részvételt elősegítő tevékenységekbe kapcsolódnak be (diáktanács, városi diáktanács, iskolarádió és iskolaújság). A diákok túlnyomó többsége nem vesz részt és nem is szeretne részt venni ezekben a tevékenységekben, és az iskolák egy jelentős részében nincs is rá lehetőségük. Habár nincs olyan iskola, ahol egyik tevékenység sem található meg, viszont az esetek egy jelentős részében tényleg nincs, vagy a diákok nem tudnak arról, hogy az iskolában működnének szakkörök (33 százalék), iskolarádió (31), színjátszó kör (28), iskolaújság (26) vagy néptáncsoport (24). A felsorolt tevékenységek közül a diáktanácsban való részvétel a legvonzóbb a diákok számára, hiszen 40 százalékuk jelezte, hogy részt vett vagy részt szeretne venni a működtetésében. Ezt a sportkör (32) és a kórus (27) követi. A diáktanácsban való részvételre a legnyitottabbak a 14-15 évesek (52 százalék), a szórvány megyékben tanulók (52), valamint az értelmiségi családból származók (51), míg a legkevésbé a 18 év felettiek (31 százalék), az alapfokú végzettségű szülők gyerekei (34) és a gyengébb médiával rendelkező tanulók (34) érdekeltek.

Habár a kérdőívben nem jelent meg hangsúlyosan kizárt csoportként, több diáktanácsot segítő pedagógus kiemelte azoknak a diákok a nehéz helyzetét, akik nem laknak a településen. Értelmezésükben az ingázó fiatalok kisebb arányban vesznek részt a diáktanácsban, de nem kizárólag azért

maradnak passzívak, mert nem lennének nyitottak a részvételre, hanem igazodniuk kell a tömegközlekedés, iskolabusz menetrendjéhez.

A7: Délutáni programokban nem nagyon tudunk gondolkodni, mert az iskolának háromnegyede nem tud maradni.

Egyes iskolák megpróbálnak segíteni, úgy alakítva az iskolabusz menetrendjét, hogy az ingázó diáktanácsstagok is elérjék.

Az iskolai élettal kapcsolatos kérdések vegyes képet festenek a diákok iskoláról alkotott véleményéről. Az adatok alapján elmondható, az iskola a diákok egy jelentős részének nem meghatározó helyszíne, majdnem fele nem szeret iskolába járni, és túlnyomó többségük kizárólag csak a kötelező, iskola által szervezett rendezvényeken vesz részt. Ennek megváltoztatásában az osztályfőnököknek juthat kiemelt szerep, akik a diákok túlnyomó többségének bizalmát élvezik. Az állampolgári részvételt előkészítő rendezvények és tevékenységek iránti érdeklődés nagyon alacsony, és sok iskolában nincs is lehetőség például a diákújság vagy a diákrádió tevékenységébe bekapcsolódni.

II. A DIÁKTANÁCSOK HELYZETE

A diáktanácsok helyzetének leírásában főleg a diáktanácsok által szolgáltatott adatokra, valamint a tanári interjúkra hagyatkozunk. Kérdőívünkben rákérdeztünk a diáktanácsok összetételére, infrastrukturális és pénzügyi helyzetére, kommunikációs lehetőségeire, a diáktanács tagjainak megválasztási módjára, az iskola által kinevezett pedagógussal való kapcsolatukra, valamint a diáktanács helyzetének önértékelésére.

Az erdélyi magyar iskolákban működő diáktanácsok átlagosan 29 taggal rendelkeznek, és jellemzően mind a tagságban, mind pedig az elnökségben többségben vannak a lányok (4. táblázat). Ez azért is érdekes, mert a nők ilyen arányú részvétele már nem valósul meg az erdélyi magyar politikai intézményekben és a különböző közéleti funkciók betöltésében sem.

A vizsgált diáktanácsok túlnyomó többsége formalizálta működését – van alapszabályzata (71 százalék) –, valamint rendszeres kommunikációt folytat célcsoportjával – van Instagram- (78 százalék), vagy Facebook-oldala (76) (10. ábra). A diáktanácsok 85 százaléka rendelkezik pénzügyi forrásokkal (11. ábra), körülbelül felének a működését az iskola vagy valamelyik háttérintézménye (iskolai alapítvány, szülői bizottság) támogatja, a szervezetek kétharmada pedig képes külső forrásokat is bemozgatni. A diáktanácsok 35 százaléka kizárólag önálló forrásokból működik, 21 százalék pedig csak az iskola által biztosított anyagi forrásokra hagyatkozik.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a DT-tagok szponzorokhoz fordulnak, egyéni vállalkozással rendelkező szülőktől kérnek támogatást, az iskola vezetőségének segítségét kérik, eseményekre való belépőkből próbálják biztosítani az anyagi keretet, de előfordul az is, hogy az elnökség vállalja egy rendezvény finanszírozását.

A2: Volt már arra is példa, hogy az elnöknő be kellett szálljon valamennyicskével azért az ő zsebéből is, hogy megvalósuljon az a rendezvény.

Nagyon sok magyar tannyelvű oktatási intézmény iskolai alapítványt is működtet. Ez helyenként azt is lehetővé teszi, hogy a diáktanácsok az alapítvány segítségével pályázzanak, esetleg már meglévő forrásokból támogatást kérjenek.

A1: Mindig kérünk az [egyesülettől], most a képzéshétvégére is kérünk. Mert nem akarunk túl nagy részvételi díjat kérni a résztvevőktől. Nem az a lényeg, hogy ők fizessék.

Sok diáktanácsnak fontos lehetőség a Communitas Alapítvány azon pályázata, amelyre a diáktanácsok mint nem bejegyzett szervezetek is jelentkezhetnek. A pályázati anyagok elkészítése, elszámolások megírása viszont legtöbb esetben a DT-t segítő pedagógusokra hárul, akiket előzőleg senki nem készít fel erre a munkára.

A3: Fontos lenne kicsit megtanítani a pályázatírást. Tehát ugyanúgy nekem is és a diáktanácsnak is új volt.

A1: Ha rajtam múlna, akkor az iskolánál lenne valaki, aki csak ezzel foglalkozik: pályázatokat ír. (...) És nemcsak én, hanem a kollégáim is azzal küszködünk, hogy hogyan írjunk pályázatot.

A4: Túl bonyolult az elszámolás, alapítványon keresztül többször is adtunk le egy 3 000 vagy 5 000 lejest (...). Olyan bonyolult, összetett elszámolást kérnek, mintha 50 000 lejre pályáztunk volna.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenre van pénz. Az interjúk is megerősítik, hogy a legnagyobb kihívás minden diáktanács számára a forrasszerzés, amely egyrészt a rendezvényszervezésben állítja akadályok elé a diáktanácsok tagjait, másrészt gátolja őket abban is, hogy diákképviselőként képezzék magukat.

A1: Megálmodunk valamit, és nincs erre elég büdzsé.

A7: Nagyon sok programnál a programok finanszírozásával van ugye probléma. Hát probléma, nem probléma... Szponzorokhoz mennek, tehát a szponzorizáció megvan a cégek részéről, megvan az egyház részéről is, viszont a gond inkább ott van, hogy egy adott ponton nem mehetünk kéthavonta ugyanahhoz a céghez, mert kirakják a szűrünket. (...) Azt látom, nemcsak a DT részéről, hogy még az olcsó is drága. Tehát ha arról van szó, hogy menjünk el egy képzéshétvégére, és akkor 70 lej az egy éjszaka és háromszori étkezés: „hát ilyen sok?!“ (...) És akkor nagyon sok esetben itt bukik el a történet.

A fentiek ellenére vagy következtében a diáktanácsok jellemzően infrastrukturális gondokkal küzdenek. Mindössze 25 százalékuk kapott saját termet az iskolától, 24 százalékuknak van saját számítógépe, alig pár szervezet (12 százalék) rendelkezik saját nyomtatóval. A diáktanácsokat segítő pedagógusok szintén kiemelték a zökkenőmentes működéshez szükséges eszközök (pl. saját

nyomtató, laptop) hiányát, valamint a tere-kérdésről is beszéltek. Mivel az intézmények nagy része nem biztosít a diáktanácsoknak termet, a gyűlésekre, események előtti előkészületekre egy épp üresen álló osztályteremben, díszteremben vagy az iskolán kívül, akár egy cukrászdában kerül sor.

A diáktanácsok általában közvetlen csatornákon keresztül próbálják a diákokat megszólítani (12. ábra). A legtöbb szervezet személyesen keresi meg a diákokat az osztályokban (69 százalék), de többségük működtet Messenger- vagy WhatsApp-csoportot (55), és Instagramon (55) is megosztja a rendezvényeiről az információt. A Facebookot a diáktanácsok 41 százaléka használja kommunikációs céllal.

Az iskolai demokrácia szempontjából fontos kérdés, hogy milyen formában kerülnek a DT-tagok megválasztásra. Az erdélyi diáktanácsok többségében (56 százalék) létezik valamiféle demokratikus mechanizmus a DT-tagok kiválasztására (13. ábra). Ez általában valamiféle osztályszintű jelölési és szavazási mechanizmust feltételez, de vannak olyan helyek is, ahol általános közgyűlést hívnak össze. A demokratikus mechanizmusok inkább a nagyvárosokban működő diáktanácsokra jellemzőek és kevésbé gyakorolják őket a partiumi iskolákban. Fontos kiemelni egy érdekes látszatdemokratikus megoldást is, amely a diáktanácsok kisebb hányadára jellemző (10 százalék), de elterjedtebbnek tűnik Székelyföldön. Ezekben az iskolákban, habár maga a jelölési folyamat nyitott, nincs választás, hanem a diáktanács elnöksége választja ki a tagságot valamiféle „pályázati rendszer” alapján. Ezekben az esetekben, habár direkt iskolai kontroll a DT-tagok megválasztására nincs, ezt maga a diáktanács vezetősége gyakorolja.

Az interjúalanyok hangsúlyozzák, hogy csak ritkán alakul ki valós verseny. Ennek ellenére az iskola vezetősége ilyenkor is támogatja a demokratikus mechanizmusok (pl. jelölt pályázatának benyújtása) megtartását. Ennek azonban nem mindenhol a demokrácia gyakoroltatása a célja, hanem az, hogy még a szavazás lebonyolítása előtt befolyásolni tudja, ki kerülhet a DT-elnöki pozíciójába.

A7: Válogatni nem nagyon van, amit. Inkább szűrni szeretnénk volna, hogy ha esetlegesen még egy olyan diák jelentkezik, aki tényleg nem vezetői pozícióba alkalmas, akkor valamilyen módon megszűrni a jelentkezést.

A diáktanács további tagjainak szelektálása már a DT elnökségének feladata, akik jellemzően minden érdeklődőt szívesen fogadnak. Több esetben is előfordul, hogy az egyes osztályoknak kötelezően ki kell jelölniük egy képviselőt, akit a DT-be delegálnak, valamint találkozunk különböző rekrutációs stratégiákkal is, amikor például a gólyatáborban toboroznak tevékenykedni vágyó diákokat. Ugyanakkor elmondható, hogy a magaviseleti jegy levonása, illetve a DT gyűléseiről való távolmaradás kizárást von maga után.

A2: Nagyjából a viselkedésük olyan kell legyen, tehát példás magatartású diákok. Tehát nem tekeregnek vagy nem voltak ilyen fegyelmi kihágások velük. Viszont nem mind éltanulók. (...) A diákok hallgatnak rájuk, bíznak bennük.

A7: Meghatároztuk azt is, hogy három igazolatlan hiányzás után el van tanácsolva, és akkor az osztály új diákot választ.

A diáktanácsok működésével kapcsolatban fontos kérdés, hogy a szervezettel foglalkozó pedagógusnak milyen a szerepértelmezése (14–17. ábra). A felkeresett iskolák 86 százalékában van olyan pedagógus, aki a diáktanáccsal foglalkozik, és az esetek túlnyomó többségében naponta vagy hetente tartja a tagjaival a kapcsolatot és az esetek 77 százalékában elérhetőek Messengeren vagy WhatsAppon is. A diáktanáccsal foglalkozó pedagógusok szerepértelmezése vegyes. Az iskolák 39 százalékában nagyobb kontrollt próbálnak gyakorolni, minden DT-gyűlésen ott vannak, sőt esetenként ők hívják össze ezeket a gyűléseket. A többi esetben a diáktanácson múlik, hogy milyen mértékben vonják be a pedagógust a munkájukba és belső döntéshozatalukba. A diáktanácsi képviselők szerint a szervezettel foglalkozó pedagógus egyik legfontosabb szerepe, hogy közvetít az iskola vezetősége és a diákok között, a diáktanácsok kétharmada igényelte ilyen típusú segítségét. Ezzel szemben a pedagógusok kisebb hányada tartott képzéseket a DT-tagok számára, és kevésbé jellemző rá, hogy elkísérje a diákokat különböző rendezvényekre.

A pedagógusokkal készített interjúkból kiderül, hogy a diáktanácsokat segítő tanár feladata nagyon szerteágazó lehet: jelen van a rendezvényeken, támogatja a diákokat az előkészületekben, pályázatokat ír, közvetíti a diáktanács által megfogalmazott problémákat az iskola vezetősége felé. Néha olyan feladatokat is végeznek, amelyek nem feltétlenül a DT-t segítő pedagógusra kellene háruljanak.

A7: Volt olyan, hogy karácsony előtt a papírsávokat a girlandhoz, ami az egész iskolát körbefutotta (...) a párommal együtt faricskáltuk éjfélkor.

Ugyanakkor kihívást jelent számukra a szerepek halmozása: mivel a diáktanács rendezvényei nem tanítási időben zajlanak, egyrészt nehezen összeegyeztethető a magánélettel, másrészt – mint az interjúalanyok jellemzőinek ismertetése részénél is látható – az iskolán belüli szerepek is egymásra tevődnek. Előfordul, hogy a DT-t segítő pedagógus egyben osztályfőnök is, esetleg az intézmény igazgatója, aligazgatója.

A1: Nekem is ilyenkor [mikulásozáskor ottalvós este] nehéz, mert van két kicsi gyerekem, és akkor a Mikulás... És akkor beszéltük a férjemmel, hogy a Mikulás hamar eljön otthon, hogy én tudjak eljönni. Ilyenkor kicsit nehéz nekem. (...) Nekem már volt olyan, hogy mentem valahová hétvégén, és a gyerekek bögtek otthon.

A4: Nem a tevékenységemnek a prioritása [a DT], mert abból kiindulva, hogy igazgatóhelyettes vagyok, nagyon el vagyok havazva ezzel a munkakörrel.

A diáktanácsok egy sor szervezettel tartják a kapcsolatot, alig van olyan diáktanács, amelyik elszigetelten működik (18. ábra). 87 százalékuk kapcsolatban áll más iskolában működő diáktanáccsal, 77 százalék pedig a megyei DT-vel is. A MAKOSZ-szal és a helyi önkormányzattal 68, az RMDSZ-szel 64 százalékuk vette fel a kapcsolatot.

A beszélgetésekből kiderül, hogy a nagyvárosi iskolák diáktanácsainak vezetőségi tagjai gyakran más diákszervezetekben is szerepet vállalnak, például a Kolozs Megyei Magyar Diáktanácsban vagy

a MAKOSZ-ban. Ez a halmozott szerepvállalás néha olyan kapcsolatokat és együttműködéseket eredményez, amelyekből az iskola diáktanácsa is profitál.

A1: Akkor derül ki, hogy mennyire szoros a kapcsolat, amikor mondjuk pályázatot írunk, és akkor nagyon sok mindent tudnak a KMDT-től vagy a MAKOSZ-tól.

A3: Minden évben megtartják a magyar diáktanácsok találkozóját, és akkor a múlt hétvégén nálunk volt ez.

A kisebb városokban azonban nem ritka, hogy a diáktanácsok más diákszerveződésektől elszigetelten működnek, és sem a MAKOSZ-szal, sem más diáktanácsokkal nem állnak kapcsolatban.

A diáktanácsok önértékelése vegyes. A diákvezetőket arra kértük, hogy több, a saját működésükkel kapcsolatos állítást véleményezzenek. Ezek közül két olyan kérdés volt, amelyben a DT-vezetők véleménye egy irányba mutatott (19. és 20. ábra): a diáktanácsok túlnyomó többsége megfelelőnek értékelte saját kommunikációját az igazgatósággal (73 százalék) és a diákokkal (71). Egy esetben pedig szűk többségben voltak az egyetértő vélemények, hiszen csupán 54 százalékuk gondolja úgy, hogy a diáktanácsa foglalkozik az iskolai élet fontos problémáival. A fentiek mellett a diáktanácsok egy jelentős része bizonytalan a tekintetben, hogy a diákok komoly szervezetnek tekintik-e őket (48 százalék ért egyet, mindössze 38 százalék utasítja el az állítást), és hogy érdekes-e a DT a diákok számára (38 százalék szerint nem érdekes, 33 százalék szerint pedig igen).

A szervezetek egy jelentős részénél működési bizonytalanságok is jelentkeznek, hiszen a szervezetvezetők mindössze 44-45 százaléka gondolja úgy, hogy megfelelő számú gyűlést tartanak, és hogy a DT-tagok maradéktalanul komolyan veszik a feladataikat. A diáktanácsok működésével kapcsolatos utolsó kérdéspár arra vonatkozott, hogy mennyire érzik úgy, hogy szabadon dönthetnek. Habár a szervezetek 67 százaléka nem értékeli túl nagyra az igazgatóság befolyását, mindössze 44 százalékuk gondolja úgy, hogy szervezetének ténylegesen van valós hatalma.

Láthattuk, hogy a diáktanácsok túlnyomó többségének pozitív az önképe, és úgy értékeli, hogy van valamiféle pénzügyi és intézményes stabilitása, rendelkezik néminemű szabadsággal az iskolán belül, mind a saját tagjainak megválasztása, mind pedig működés tekintetében. Ennek ellenére, a pénzügyi gondok azért gyakoriak, és a háttérben sok szervezet esetében felsejlik az iskolai kontroll. Ez jelentkezhet egy olyan érzésként, hogy a diákok azért tudják, hogy nincsen szervezetüknek tényleges hatalma, de megjelenhet a DT-vel foglalkozó pedagógus személyében, vagy az iskolához való pénzügyi kötődésben is.

III. DIÁKTANÁCSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS SZEREPÉNEK MEGÍTÉLÉSE

Habár a szervezeti vezetők aránylag pozitív képet festettek a diáktanácsok működéséről, fontos megvizsgálni, hogy hogyan látják ezt a tevékenységet a diákok. Ebben a részben három fontos dimenzió mentén értékeltettük a diákokkal a diáktanácsok tevékenységét: a diáktanácsok láthatósága, a diákok diáktanács életében való részvétele, valamint a diáktanács működésének értékelése szerint.

Mint láthattuk az előző fejezetekben, a diákok körülbelül kétharmada megbízik a diáktanácsban és aránylag magas azok aránya, akik részt vettek vagy részt szeretnének venni a tevékenységében. Ez a kötődés azzal magyarázható, hogy a diáktanácsot a diákok túlnyomó többsége aktívnak ítéli meg (21. ábra). Ennek ellenére, érdekes módon, ez nem jelent egy nagyon közeli kapcsolatot a diákok és diáktanácsok között (22. és 23. ábra). A diákok mindössze 29 százaléka állította, hogy mindenkit ismer a DT-tagok közül, 62 százalékuk pedig pár tagot ismer. A diákok kisebb hányada (41 százalék) vett részt a diáktanács választásokon, és mindössze egy szűkebb többség gondolja úgy, hogy a DT-nek közösségépítő ereje van, illetve hogy az egy olyan fórum, ahol bárki a diákok közül felvetheti az ötleteit. Ennek ellenére alig vannak olyanok, akik azt érzik, hogy nincs beleszólásuk a diáktanács működésébe (27. ábra). Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy sok diák, habár elismeri a DT tevékenységét, messziről szemléli ezt, és esetenként egy zártabb csoportként látja a diáktanácsot. A pedagógusokkal készített interjúk alátámasztják ezt a meglátásunkat.

A5: Amit tapasztaltam most, hogy lehet, hogy ők leszűkültek arra, hogy most a vezetőség... Ezt mondtam nekik is, hogy kicsit nyissanak a többi felé is. (...) Mindig mondtam nekik, hogy osszátok le a feladatot. Oké, hogy ti vagytok az agy, de tessék kicsit jobban bevonni [a többi diákot].

A beszélgetésekből az is kiderül, hogy hosszú és nehéz folyamat beindítani egy diáktanácsot olyan oktatási intézményekben, ahol korábban nem létezett a diákoknak egy ilyen csoportosulása, esetleg egy hosszabb szünetet követően szeretnék „újraéleszteni” ezt. Egyrészt a későbbi tagok is szkeptikusan állnak a feladathoz, másrészt előfordul, hogy a diákságot nem sikerül maguk mellé állítani, és a DT rendezvényein nem kívánnak részt venni. Ez gyakran elbizonytalaníthatja a tagokat abban, hogy folytassák tevékenységeiket.

A6: Hát akkor, amikor nem akartak semmi sem csinálni, nem működött a DT maga, próbálkoztál velük, akkor olyan cikinek tűnt. Mert hosszú évek után megint nekiálltunk DT-zni, amikor újra átvettem őket. Akkor nagyon nehéz volt. Senki nem akart sem mellém állni, de meggyőztük őket, hogy legyen egy diáktanácselnök, de a diákság sem állt a saját választott elnökük mellé, programokra nem jöttek el. Idővel kiforrt magát újra.

Értelemszerűen olyan példák is akadnak, amikor az iskola és a diákság részéről nem marad el az elismerés. Ebben pedig a diáktanácsot támogató pedagógusnak is kiemelt szerepe lehet.

A2: Van az elballagtatásuk azoknak a diákoknak, akik igenis nagyon kivették a részüket a DT-ben, és hogy hozzájuk szóljanak valamit. De hát a protokoll helyet nem tud adni a DT-seknek, hogy ezt megköszönjék, hogy szeretetüket kifejezzék, és akkor volt egy olyan ötletem, hogy akkor próbáljuk meg ezt azelőtt összehozni, (...) az iskolásokat összehívni szünetben, és a DT-elnök felolvasson egy ilyen kis beszédet, amihez ő ragaszkodott, hogy ő megírja. (...) És ugyanakkor az iskola diákjai is láthatják, tapasztalhatják, hogy ha DT-s vagyok, akkor majd eljön egy ilyen pillanat, hogy a társak búcsúznak tőlem, és ez egy felemelő pillanat.

A DT-vezetők értékelésével ellentétben a diákok nem gondolják úgy, hogy a diáktanácsoknak túl sok működési szabadsága lenne. Mindössze 20 százalékuk gondolja úgy, hogy a DT jellemzően teljes mértékben önállóan jár el, kétharmaduk szerint, habár vannak saját kezdeményezéseik, ezeket kizárólag tanári felügyelettel hajthatják végre (25. és 26. ábra). A 14-15 éves korosztály (26 százalék), a „jó tanulók” (24) és az „értelmiségi” családból származó gyerekek (24) körében valamivel magasabb azok aránya, akik függetlennek gondolják a diáktanácsot, míg ez az érzet a partiumi iskolákban tanuló (15) vagy a gyengébb tanulmányi eredményekkel rendelkező diákok körében (15) a legalacsonyabb. Ezen utóbbi csoport szkepticizmusa nem véletlen, hiszen több olyan iskola is van, ahol médiához kötik a diáktanácsban való részvételt.

Több kérdés esetében lehetőségünk nyílt összehasonlítani a diákok és a diáktanácsok véleményét. Ez alapján elmondható, hogy van egy kisebb szakadás a kettő között, még ha nincs is sok olyan pont, ahol ezek radikálisan eltérnének egymástól (27. és 28. ábra). Habár mind a diákok, mind pedig a DT-vezető egyetértenek abban, hogy megéri a diáktanácsban tevékenykedni, és a diáktanács döntéseinek van valamiféle hatása az iskolai életben, a szervezetek lényegesen nyitottabbnak gondolják saját magukat, mint ahogy ezt a diákok értékelik. Míg például a diáktanács-vezetők 83 százaléka gondolja úgy, hogy a diáktanácsoknak közösségépítő ereje van, és hogy a DT egy olyan közös fórum, ahol a diákok felvethetik az ötleteiket, ez az arány a diákok körében mindössze 58, valamint 51 százalék. A legnagyobb eltérés a DT tanár–diák viszonyra gyakorolt hatásában jelenik meg. Míg a DT-vezetők 60 százaléka gondolta úgy, hogy szervezetük segíthet egy harmonikusabb tanár–diák viszony kialakításában, addig a diákok mindössze 39 százaléka osztja ezt a hitet.

Ezen utóbbi adat nem véletlen, hiszen a diáktanácsok működésével kapcsolatos legfontosabb kritika is a diáktanácsok iskolán belüli szerepére vonatkozik. Míg a diáktanácsok nagy része saját események szervezésében (84 százalék), valamint az iskolai rendezvényekben való besegítésben (57) látja magát kiteljesedni, addig a diákok az érdekvédelmi tevékenységekben, valamint az iskolai erőszak és zaklatás témakörében való fellépésüket sürgetnék.

Vélhetően ezt a diáktanácsokat rendezvényszervező szerepértelmezését a pedagógusok is erősítik, hiszen majdnem minden interjúból kitűnik, hogy a diáktanácsért felelős tanárok a rendezvényszervezést tartják a diákcsoport fő feladatának. A pedagógusok az események négy csoportját különítik el:

- (1) Iskolai identitást építő programok, pl. gólyabál, Iskola másként héten DT-nek kijelölt nap, diáknap, tematikus napok, Zöld hét, sulirádiózás;
- (2) Szórakozás, pl. Valentin-nap, farsang, játék- és moziest, hóemberkészítő verseny;
- (3) Kulturális rendezvények, versenyek, pl. március 15-ei ünnepség, tolerancia napja, iskolai versenyek;
- (4) Karitatív rendezvények, pl. adventi vásár karitatív céllal, cipősdoboz-akció.

A rendezvények nem csak tematikailag, de a diáktanács önállósága szempontjából is elkülönülnek. Míg az iskolai identitást építő programok és a szórakoztató célú rendezvényeket a diáktanácsok önállóan, gyakran alacsony vezetőségi kontroll mellett szervezhetik, addig a versenyeken és kulturális rendezvényeken a DT társszervezőként „kiszolgálja” az iskolát.

A2: Ha valami iskolai rendezvény is van, például az igazgató úr nekem közli, hogy szükség van itt a diáktanácsból néhány diákra, és akkor én felveszem a kapcsolatot velük, mármint az elnöknővel, és megkérdezem, hogy kit tudna erre-arra, tehát szavalni például, vagy embereket mozgatni (...) Tehát ez így működik, hogy leosztanak nekem is, és akkor én továbbítom.

A7: Ha beírok a rohamcsoportba, hogy egy osztálynyi padot kell A-ból B-be eljuttatni, akkor 5-10 percen belül lehet mozgósítani.

A karitatív rendezvények egy köztes kategóriát képeznek, ahol egyaránt van példa önálló DT-s javaslatra, illetve olyan eseményre, ahol az iskola vezetősége a kezdeményező. Előfordul, hogy a jótékonyági alkalmak külső partner bevonásával kerülnek megszervezésre, sőt mi több, mint ahogy az egyik interjúból kiderül, a DT a helyi RMDSZ-szel közösen vett részt a cipősdoboz-akcióban.

Összességében elmondható, hogy a diákok és a diáktanácsok szerepértelmezése jelentősen eltér egymástól, amely rámutat a szervezetek iskolán belüli törékeny helyzetére is. A diáktanácsokat az iskola rendezvényszervezőnek tekinti, de saját maguk is sok esetben ebben pozícióban látják saját tevékenységüket kiteljesedni. Ez talán azzal is magyarázható, hogy ebben tarthatják fenn leginkább az iskolától való függetlenségük látszatát, hiszen az iskola vezetősége ritkán szól bele, hogy milyen szabadidős vagy iskolai identitáserősítő programokat szerveznek. Ennek azonban ára is van, hiszen így alig foglalkoznak a diákok számára fontosabb érdekvédelmi témákkal, amelyeknek a felvállalása magával vonhatja az iskola vezetőségével való konfliktus lehetőségét is.

IV. ISKOLAI RÉSZVÉTEL, ISKOLAI DEMOKRÁCIA

Az iskolai demokratikus részvétellel kapcsolatos kérdések két nagy dimenzióra bonthatók. Az elsőbe olyan témakörök tartoznak, amelyek a diákok részvételét taglalják, a másodikba pedig azok a kérdések kerültek, amelyek a diáktanács döntéshozatalba való bevonására vonatkoznak. A diákok iskolai demokratikus részvételével kapcsolatban az érdekelt minket, hogy milyen mértékben vonják be a diákokat a döntéshozatalba, illetve a diákok milyen mértékben igénylik ezt. A diáktanáccsal kapcsolatban pedig arra fókuszáltunk, hogy melyek azok a döntéshelyzetek, amikor a diáktanácsok részt vehetnek az iskolai döntéshozatalban, illetve mennyire tudnak önálló döntéseket hozni.

1. DIÁKOK BEVONÁSA

Mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen formában vesznek részt a diákok az iskolai döntéshozatalban, fontos kiemelni, hogy túlnyomó többségük nem érzi úgy, hogy ténylegesen befolyásolni tudná az iskolán belüli folyamatokat (30–32. ábra). Mindössze 55 százalékuk gondolja úgy, hogy amennyiben együttműködnek, és egységesen fogalmazzák meg véleményüket, eredményesek lehetnek, és alig több mint harmaduk érez erős késztetést arra, hogy részt vegyen az iskola problémáinak megvitásában (36 százalék), vagy hogy támogassa egy osztálytársát abban, hogy felszólaljon az igazáért (39 százalék). Sőt mi több, ezekben a kérdésben alig van különbség a különböző szociodemográfiai

háttérből jövő diákok között. Talán az egyetlen említésre méltó különbség az, hogy valamivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy támogassák osztálytársukat azok, akik bentlakásban laknak. Ez vélhetően azzal magyarázható, hogy a bentlakás sok iskolában külön világ, nem ritkák a visszaélések, és ennek következtében valamivel nagyobb a szolidaritás a diákok között. Fontos aláhúzni azonban, hogy azok, akik támogatnák osztálytársukat abban, hogy beszéljenek a tanárokkal, ha igazságtalanság érte őket, ebben a csoportban sincsenek többségben.

A diákok demokratikus részvételének egy formális mutatója a vezetőtanács diáktagjának a megválasztása. A kutatás elkészítésének periódusában az érvényben levő oktatási rendelkezések alapján a vezetőtanácsban kötelezően kellett legyen diákképviselő is. Hivatalos, formális intézményről lévén szó, általában ezt a funkciót egy nagykorú diáknak kellett betöltenie. Eredményeink értelmében az iskolák két nagy kategóriába oszthatók (33. ábra): azok, ahol demokratikus módon választják meg a diákképviselőt (49 százalék), és azok, ahol nem (43). Míg az előző kategóriába általában a DT-választásokra jellemző jelöltállítási mechanizmusok tartoztak, az utóbbi esetben a legjellemzőbb módszer, hogy az igazgatóság jelöl diákot a vezetőtanácsba, de a szervezetek 12 százalékában nincs vagy a diáktanács vezetősége nem tudja, kicsoda a diákképviselő. A kontroll leginkább a kisvárosi és falusi iskolákra jellemző (60 százalék), és legkevésbé a szórvány megyékben működő iskolákra (25). Fontos aláhúzni, hogy ezen utóbbi esetekben ez nem jelenti azt, hogy nagyobb arányban vannak jelen a demokratikus választások az iskolákban, hanem egy köztes kategória is megjelenik, ahol a választásokra lenne elméleti lehetőség, de sosincs verseny, vagyis egy jelölt pályázza meg a tisztséget.

A pedagógusokkal való interjúkból kiderül, hogy a verseny hiányának egyik oka az, hogy kizárólag nagykorú diák pályázhat erre a pozícióra, ami azt jelenti, hogy általában 12. osztályos, érettségi előtt álló diákot terhel(ne) a feladat. Az oktatók három kategóriába osztották a diákképviselőket annak függvényében, hogy mi jellemzi a vezetőtanácsi tagságát, ezzel egyben pedig az iskolai döntéshozatalban való részvételét:

- (1) Valós részvétel. Megjelenik minden gyűlésen, valamint szavazati joga van minden témában (ez egyetlen interjúban jelent meg)
- (2) Limitált részvétel. Csak akkor van jelen, ha az iskola vezetősége úgy ítéli meg, hogy ez szükséges
- (3) Látszólagos részvétel. Az iskola vezetősége bizonyos témákról nem kívánja tájékoztatni a diákságot, ezért a gyűlések többségére nem hívja meg a diákképviselőt

A diákok iskolai részvételének tekintetében három kérdéskörre kérdeztünk rá: 1) a döntésekről való tájékoztatás formájára, 2) a visszacsatolásra, illetve 3) melyek azok a területek, ahol a diákok beleszólhatnak vagy befolyásolhatják a döntéshozatalt.

Az iskolák nagy részében nincs kialakult módja a döntésekről való tájékoztatásnak és a visszacsatolásnak sem (34. ábra). A diákok kevesebb mint negyede említette rendszeres gyakorlatként azt, hogy az igazgatóság vagy a diáktanács tájékoztatja a diákokat a fontosabb döntésekről, és körülbelül ugyanakkora az arányuk azoknak, akik szerint ez egyáltalán nem jellemző iskolájukban. Még rosszabb a helyzet, ha egy olyan, az oktatás minőségére való visszacsatoláshoz köthető alapvető gyakorlatot nézünk, mint a tanárok tevékenységét értékelő kérdőív. A diákok mindössze 10 százaléka

említette ezt rendszeres gyakorlatként, 47 százalék pedig egyáltalán nem találkozott ezzel a módszerrel.

A döntésekbe való beleszólást négy különböző kérdéssel mértük. Egyrészt megpróbáltuk feltérképezni, hogy melyek azok a területek, ahol van beleszólásuk a diákoknak, másrészt pedig arra is rákérdeztünk, hogy milyen kérdésekbe látnák ők fontosnak azt, hogy beleszólhassanak (34–37. ábra). A válaszok alapján elmondható, hogy két olyan terület van, ahol a diákok úgy értékelik, hogy beleszólhatnak az iskolai folyamatokba: ezek az iskolai rendezvények megszervezése (67 százalék), valamint az iskolai szabadidő eltöltése (62).

Érdeemes azonban megvizsgálni azt is, hogy melyek azok a kérdések, ahol mellőzik vagy csak esetenként vonják be a diákokat. Nagy általánosságban elmondható, hogy a legkevesebb befolyásuk az oktatás menetével kapcsolatos kérdésekben vannak, hiszen a diákok mindössze 5 százaléka számolt be arról, hogy van rendszeres beleszólása a háziolvasmányok kiválasztásába, 63 százalék pedig egyáltalán nem találkozott ezzel a gyakorlattal. Hasonlóan lehangoló adat, hogy a diákok mindössze 22 százalékának volt rendszeres lehetősége az opcionális órák kiválasztására, míg 41 százalék előre kiválasztott órákat kapott. Persze elmondható, hogy a román oktatási rendszer centralizáltságából kifolyólag minimális az iskola mozgástere az oktatás menetének alakításában, azonban itt sajnos nem csak erről van szó, hiszen hasonló tendencia érzékelhető olyan esetekben is, ahol a szakirodalom aláhúzza annak fontosságát, hogy a diákokat vagy a diákok képviselőit is meg kellene kérdezni. Ilyen például egy diákokat érintő fegyelmi ügy kiszabása, vagy egy tanár–diák konfliktus rendezése. Habár mindkét esetben fontos lenne, hogy a döntés előtt a diákok perspektívája is megjelenjen, a diákok körülbelül harmada számol be arról, hogy egy iskolatársat érintő igazságtalanság kivizsgálásában kikérték a diákok véleményét, és körülbelül ötöde említette, hogy a diáktanács képviselője vagy a diákképviselő (a vezetőtanács diáktagja) részt vett fegyelmi ügyek elbírálásába vagy tanár–diák konfliktusok rendezésében.

Ebben a helyzetben nem véletlen, hogy az iskolai demokratikus részvétellel kapcsolatos elvárások is alacsonyabbak. Habár a diákok túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy fontos lenne, hogy beleszóljanak olyan ügyekbe, mint az iskolai élet különböző kérdései, például az igazságtalanságok kivizsgálása, a jegyek, a belső rendszabályzat kialakítása vagy a fegyelmi ügyek kérdése, mindössze két terület van, ahol ezt a beleszólást **nagyon fontosnak** gondolják: az iskolai szabadidő eltöltésével (itt meg is van általában a beleszólás lehetősége), valamint az iskolai élet egyes kérdéseivel kapcsolatban. A többi helyzetben az ilyen típusú kiemelt figyelem nem éri el az 50 százalékot (38. ábra).

2. DIÁKTANÁCSOK BEVONÁSA

A diáktanácsok döntéshozatalba való részvételét is több dimenzió mentén mértük: 1) mennyire szabadon tudják megválasztani, hogy milyen kérdésekkel foglalkozzanak, 2) milyen események szervezésében vállalnak részt, valamint hogy 3) melyek azok a döntési helyzetek, amelyekben részt vehetnek, és milyen formában történik meg ez a részvétel.

Mint láthattuk a második részben, az iskolák 39 százalékában a diáktanáccsal foglalkozó pedagógus jelentős kontrollt gyakorol a diáktanács működésére, hiszen minden gyűlésen ott van, és

esetenként ő hívja össze a gyűléseket. Érdekes módon, ez nem tükröződik teljes mértékben abban, hogy milyen témákat tárgyal a diáktanács (43. ábra). Az iskolák kétharmadában a gyűléseken felmerülő témák elsősorban a DT tagjaitól jönnek, ezt követik az igazgatóságtól, valamint a pedagógustól jövő témák. Amennyiben azonban az első két legfontosabb forrást nézzük, láthatjuk, hogy az iskola vezetősége és a diáktanáccsal foglalkozó pedagógus legalább olyan fontos napirend-alakítóként jelenik meg, mint a diáktanács maga. Akár az első forrást, akár a két legfontosabb forrást nézzük, a diáktanácsban részt nem vevő diákok ritkán jelennek meg napirend-alakítóként. Az diáktanácsok mindössze 17 százaléka számolt be arról, hogy jellemző lenne az, hogy a megvitatandó kérdések diákoktól jönnének.

A diáktanácsok rendszeresen szerepet vállalnak abban, hogy besegítsenek az iskolai rendezvényekbe (77 százalék), kétharmaduk szervezett már adománygyűjtő akciót az iskolában (67), és többségük a sportesemények szervezésében is részt vállal (57) (39. és 40. ábra). Kevésbé jellemző azonban a szervezetekre, hogy szavazást (36 százalék) vagy online kampányt (19) kezdeményezzenek az iskolai élettel kapcsolatos kérdésekről, vagy az, hogy diákigazgató-választásokat (31) vagy diáknapokat (27) szervezzenek. Más aktivizmushoz köthető tevékenység szervezése, mint például az aláírásgyűjtés vagy petíció indítása (13 százalék), esetleg diáksztrájk (2) még ennyire sem jellemző.

Az iskolai döntéshozatalba való bevonás utolsó kérdésköre a diáktanács iskolán belüli jogkörére vonatkozott. Hasonlóan az előbbi esetekhez itt is elkülöníthetőek azok a kérdések, amelyek a saját működésükre, valamint a diákok belső ügyeire vonatkoznak, valamint azok a helyzetek, amelyek az iskola működéséhez kötődnek (41. és 42. ábra). Összességében elmondható, hogy a diáktanácsok önállósága minimális. A diáktanácsok mindössze 43 százaléka dönthet önállóan arról, hogy milyen tájékoztatási rendszert működtessenek, 28 százalék közösen dönt az igazgatósággal vagy konzultatív szereppel rendelkezik. Hasonló az arány a saját működési szabályzat elfogadása esetében is (40, valamint 27 százalék), de lényegesen alacsonyabb döntési mozgásterük van a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásában (28, valamint 49 százalék). A diáktanácsok körülbelül felének nincs beleszólása abba, hogy ki legyen az a nagykorú személy, aki segíteni fogja a munkáját, és mindössze 17 százalékuk dönthet önállóan erről. Más szóval az iskolák többségében abban, hogy ki fog a diáktanáccsal foglalkozni, az igazgatóságé a végső szó, jobb esetben konzultálva a diáktanács tagjaival is.

A diáktanácsok iskolai ügyekben való részvételére ritkán jellemző az, hogy önállóan döntenének, de az is kivételes, ha konzultatív szerep hárul rájuk. Az iskolák több kétharmadában kikérik a DT véleményét arról, hogy milyen programja legyen egy tanítás nélküli munkanapnak (65 százalék), és abba is beleszólhatnak, hogy mi kerüljön az iskola működési szabályzatába (54), azonban már kevésbé jellemző hogy beleszóljanak a házirend kialakításába (48) vagy a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásába (27).

A pedagógusokkal készített interjúk sok szempontból erősítik a fent leírtakat. Az oktatók a diáktanácsok egyik fontos feladatákként említik meg az iskola vezetőségével való tárgyalást vagy szóbeli egyeztetést, ezzel együtt pedig a kompromisszum keresését, amelyek során a DT elnöksége igyekszik a tanár–diák konfliktusokat orvosolni.

A5: Ha vannak gondok, tényleg jönnek, és így egymással szembe leülve elmondjuk, hogy mi a probléma.

A2: A diákok is érzik, hogy ha netán valami konfliktus, zűr van köztük, a tanárok között, akkor van ahova forduljanak. Tehát megtárgyalódik előbb-utóbb ez a probléma, megoldódik, és azért általában nem negatív irányban oldódik meg.

Ami súlyosabb, hogy sok esetben az iskola az „iskolai szabályzatok őrének” nevezi ki a diáktanácsot, hiszen, több esetben is rájuk hárul olyan szabályok betartásának felügyelete, mint a dohányzás kizorítása az iskola területéről.

Az interjúkból az is kitűnik, hogy csak eseti jelleggel fordul elő, hogy a DT és vele együtt az iskola diáksága aktivista magatartást mutat. Egy példa eredményes akcióra egy olyan petíció indítása, amely az iskolai nagyszünet időtartamának visszaállítását célozta meg, ugyanis a világiárvány miatt ezt jelentősen lerövidítették. Ezzel ellentétben egy másik iskolában sikertelennek bizonyult az iskolai öltözködés szabályozásának megváltoztatására irányuló törekvés.

A8: A tanárok nem feltétlenül díjazták, hogy mondjam ezt. Én igen, nagyon kevesen voltak, akik szerették volna, de iskola szinten sikerült szinte mindenkit megmozgatni ennek érdekében, így a nagyszünetet elértük. (...) Ez egy pozitív élmény volt a gyerekeknek, hogy igenis van hangjuk vagy van szavuk, ha összefognak. (...) A vezetőség érezte azt a nyomást a gyerekek részéről, hogy akkor most lépni kell.

A7: Az első generáció volt nagyon aktív abban, hogy változtassuk meg az iskola belső szabályzatát, hogy szakáll, haj, nadrág meg ilyesmi. Szakáll és haj már el volt törölve, amikor igazgató úr lett az igazgató, mert azelőtt nem lehetett szakállat hordani, meg hosszú haját a fiúknak. És akkor itt a rövidnadrágos problémával volt vita. Hát attól függetlenül az ellenállás megmaradt, észérvek alapján, és nem lett belőle semmi, de attól függetlenül, ez jó kéthónapos történet volt, amikor tudom, hogy XX kb. napi szinten rázogatta a fát, hogy márpedig rövidnadrág, és átnézték és átírták a belső szabályzatot.

Végül szükséges kiemelni, hogy a DT-t segítő pedagógusok gyakran töltenek be híd szerepet a diáktanács és az iskola vezetősége között, azonban ők is ütközhetnek akadályokba. Előfordul, hogy magukra maradnak, a vezetőség és tanártársaik nem nyitottak az újításra, így nemcsak a diáktanács, hanem az őket támogató pedagógus is úgy érezheti, nem sikerül a vállalt feladatait teljesítenie.

A8: Próbáltam jelezni a vezetőség felé, hogy nagyon sok helyen (...) a diáktanácsból be vannak írva papíron, hogy részt kellene vegyen egy ilyen vezetógyűlésen, ahol nincsenek ott, csak papíron. És igenis sokszor számítana a szavuk, és fontos lenne, hogy mit mondanak.

* * *

A fentiek alapján elmondható, hogy az iskolák nem tekinthetők demokratikus intézményeknek. Ez részben abból adódik, hogy vannak helyzetek, amikor az iskolai szereplőknek (és itt a diákok mellett a tanárookra vagy az iskola vezetésére is gondolhatunk) nincs befolyása az

oktatás menetére. Másrészt, azonban több olyan helyzet is van, amikor az iskolák akár kikérhetnék vagy ki **kellene kérjék** a diákok véleményét, de ezt nem teszik meg.

Ebben a kontextusban nem meglepő, hogy a diáktanácsok döntéshozatali képessége és önállósága is korlátozott. Amint láthattuk, sok esetben a saját belső ügyeikkel kapcsolatban sem dönthetnek egyedül, ami vélhetően összefügg azzal, hogy több szervezet is az iskolák vezetősége által megválasztott oktatóval kell együtt dolgozzon, és anyagilag is függenek az oktatási intézményektől, amelyekben működnek.

V. DIÁKOK POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTELE

Mint láthattuk, a fiatalok politikai részvételének kutatása Erdélyben is nagy múltra tekint vissza, és főleg a szervezeti tagságra, valamint a politikai kultúra Almond and Verba (1997) által felvázolt kutatási módszerére támaszkodott. Jelen kutatásban a politikai és társadalmi részvételre vonatkozó válaszokat két részre bontottuk. Az első részben, amelyet *Társadalmi és politikai részvételnek* nevezünk, arra kérdeztünk rá, hogy milyen iskolán kívüli szervezetekben tevékenykednek a diákok, mennyire vallásosak, illetve, hogy milyen politikai tevékenységekben vettek részt. A második részt *Politikával kapcsolatos attitűdöknek* neveztük, és a politikai érdeklődés, formális politikai aktivitásokban való részvétel, valamint a politikai intézményekbe vetett bizalom került fókuszba.

1. TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI RÉSZVÉTEL

A középiskolások diákok 2023-ban lényegesen aktívabb civil életet folytattak, mint az előző generációk 15–19 éves korosztálya (44–45. ábra, 5. táblázat). Az elmúlt 8-10 évben jelentősen megnövekedett azon diákok aránya, akik szabadidős vagy sportszervezetek tagjai, valamint akik jótékony-sági, vallási vagy környezetvédelmi szervezetben tevékenykedtek. A szabadidős szervezetekben való tevékenykedés az „értelmiségi” családból származó diákokra (39 százalék) a legjellemzőbb, azokra, akik nem kényszerülnek ingázni vagy bentlakásban lakni (37), valamint a székelyföldi diákokra (36), legkevésbé pedig a bentlakásban lakókra (24), valamint az alapfokú végzettségű szülők gyerekeire (21). A vallási szervezetben való tevékenykedés lényegesen magasabb a közép-erdélyi diákok körében, mintegy negyedük tevékenykedett ilyen szervezetben, ellentétben a teljes diákság 18 százalékával. A környezetvédelmi szervezetben legmagasabb arányban partiumi és szakiskolai diákok tevékenykednek, míg a civil-ifjúsági szervezetekben való tevékenykedés a szórványban élő diákokra jellemző. Ez a növekedés az általános szervezeti tagságban is kimutatható, hiszen míg a GeneZYs 2015 adatai alapján a megkérdezett 15–19 évesek 20 százaléka kötődött valamilyen szervezethez, 2023-ra ez az arány 28 százalékra nőtt.

Érdekes változásokat tapasztalhatunk a vallásosság alakulása terén is (47. ábra). Az EVS 2021-es adatfelvételének egyik fontos tanulása volt, hogy összehasonlító perspektívában az erdélyi magyarok egyikei a legvallásosabb közösségeknek Európában, a megkérdezettek körülbelül 90 százaléka vallotta magát vallásosnak, míg az ateisták aránya elenyésző volt. Ez a 15–19 éves korosztályban

sincs másképp, bár a 2015-ös adatokhoz képest 92 százalékról 79 százalékra csökkent azok aránya, akik vallásosnak mondták magukat. Érdekes módon azonban ez az enyhe csökkenés együtt járt az egyház befolyásának erősödésével. Míg a GeneZYs 2015 adatai szerint a megkérdezett 15–19 évesek 19 százaléka vallotta magát vallásosnak az egyház tanítása szerint, addig a 2023-as PRIME felmérés eredményei alapján ezen csoport aránya már 25 százalék.

A politikai részvétel kapcsán főleg a direkt politikai részvételre kérdeztünk rá (48–50. ábra), hiszen olyan formális politikai tevékenységek, mint a választásokon való részvétel vagy a politikai pártban való tevékenykedés erre a korosztályra csak feltételes módban jellemző. Emellett, hogy kontextualizálni tudjuk a különböző politikai tevékenységekben való részvételt, arra is rákérdeztünk, hogy iskolai keretek között részt vettek-e hasonlóan. A megkérdezett diákok 77 százaléka vett részt valamiféle társadalmi vagy politikai tevékenységben. Ezek közül kiemelkedik az adománygyűjtési akcióban való részvétel (62 százalék), a politikai tartalmak kedvelése (35), valamint a civil szervezetben való tevékenykedés (34). Aktívabb politizálást igénylő tevékenységek, mint a politikai jelvények viselése, tüntetéseken való részvétel, politikai Facebook-csoportokhoz való csatlakozás vagy politikai üzenetek megosztása a diákok mindössze 10–13 százalékára jellemző. Fontos hangsúlyozni, hogy a politikailag aktív középiskolás fiatalok aránya akkor is magas, amennyiben az adománygyűjtést nem tekintjük politikai tevékenységnek, hiszen 59 százalék volt politikailag aktív az elmúlt évben.

A Regionális Barométer 2019 egyik tanulsága az volt, hogy az erdélyi magyarok valamivel aktívabbak politikailag, mint a román társadalom egésze (Kiss et al., 2020). Érdekes módon a középiskolás diákok még ennél is aktívabbnak mutatkoznak. Lényegesen nagyobb arányban vettek részt civil szervezetben (34 százalék, a felnőtt lakosság 10–16 százalékával szemben), és valamivel magasabb azok aránya is, akik viseltek politikai jelvényeket (12 százalék, a felnőtt lakosság 6–8 százalékával szemben).

Az iskolán belüli aktivizmus a politikai részvételhez hasonló, de valamivel alacsonyabb mintázatot mutat (51–53. ábra). A diákok 62 százaléka vett részt valamilyen, a diáktanács által szervezett iskolai közéleti tevékenységben, és a politikai részvételhez hasonlóan a legjellemzőbb ilyen tevékenység az adománygyűjtés (45 százalék). Ezt követi az iskolai élettal kapcsolatos szavazás (34), a petíció (17) és az online kampány (13). Amennyiben az adománygyűjtést nem tekintjük közéleti aktivitásnak, a diákok mindössze 44 százaléka vett részt ilyen típusú tevékenységben. Fontos hangsúlyozni, hogy ezeket az adatokat annak tudatában kell értelmezni, hogy a diáktanácsok mindössze kétharmada szervezett adománygyűjtő akciót az iskolában, és mindössze egyharmada szólította meg a diákokat valamiféle szavazás kapcsán.

2. POLITIKÁVAL KAPCSOLATOS ATTITÚDOK

A diákok túlnyomó többségét nem érdekli a politika (54–57. ábra), hiszen 59 százalékuk 1 és 4 közé pontozta a kérdést egy 1-től 10-ig skálán, a mindössze 14 százalékkal szemben, aki 8 és 10 közötti osztályzatot adott a kérdésre. Az elutasítók aránya lényegesen alacsonyabb a GeneZYs 2015 kutatás által mért eredményeknél, ahol a 15–19 éves korosztály 73 százaléka nyilatkozott hasonló

módon, azonban az érdeklődők tekintetében számottevő változás nem történt. Fontos megemlíteni, hogy a politika iránti nyitottság tekintetében nincs jelentős különbség háttérváltozók szerint sem, a politika iránti érdeklődők aránya 11 és 18 százalék között mozgott minden társadalmi csoportban. Érdekes eredményekre figyelhetünk fel, ha a politikát megkülönböztetjük a közélettől. A közélet iránti érdeklődés lényegesen magasabb (36 százalék) és elutasítottsága is határozottan alacsonyabb (23 százalék). Mivel a két fogalom között jelentéstartalmát tekintve nincs különbség, az eredményekből arra következtethetünk, hogy nem a politikai kérdések iránti érdeklődés alacsony, hanem a politika fogalmának negatív konnotációja van kihatással arra, hogy hogyan vélekednek róla.

A politika és közélet fogalma közötti lehetséges különbséget az is árnyalja, hogy melyek azok a szocializációs terek, ahol a középiskolás fiatalok politikai/közéleti témákról beszélnek (58. ábra). A családban a diákok 63 százaléka beszél közéleti témákról (szemben a 43 százalékkal politika esetén), és 68 százalékuk a baráti körben is felhossa a témát (a politika az esetek 36 százalékában kerül elő). A tanárok jelentős része kerüli mind a politikai, mind pedig a közéleti témák iskolában való megvitatását. Más szóval a közélet és politika látszólagos elkülönülése már a családi és kortárs csoportos szocializáció során megkezdődik, ami arra enged következtetni, hogy ez a típusú averzió a politikával szemben a felnőtt társadalomban is megjelenik.

A politika negatív értelmezése ellenére a választásokon való részvételi hajlandóság aránylag magas, a megkérdezettek majdnem kétharmada venne részt a következő választásokon, azonban mindössze 14 százalék lépne be egy politikai pártba, és 12 százalék jelöltetné magát a választásokon (64. ábra).

A diákok körülbelül fele gondolja úgy, hogy vállalná a véleményét nyilvánosan. Ez valamivel nagyobb, mint azok aránya, akik fontosnak gondolták, hogy részt vegyenek az iskola problémáinak megvitatásában, illetve akik elmennének egy osztálytársukkal a tanárokkal beszélni, ha igazságtalanság érte az illetőt. Erre a különbségre két magyarázat adható: 1) a diákok egy része vélhetően nem értelmezi nyilvános helyzetnek az iskolán belüli szituációkat, 2) az iskolák egy része nem képes megteremteni azt a környezetet, ahol a diákok szabadon vállalhatják a véleményüket.

A politikáról alkotott vélemények jobb megértése érdekében egy eddig kevésbé használt kérdéssort is alkalmaztunk. A diákoknak felsoroltunk nyolc problémát, és arra kértük őket, hogy véleményezzék 1-től 10-ig skálán, hogy politikai vagy nem politikai kérdésnek számítanak-e. A felsorolt témák közül kettő volt olyan, amelyet a megkérdezettek többsége politikai kérdésnek tartott,³ valamint rajtuk kívül két olyan kérdést lokalizálhatunk, amelyet a válaszok átlagát tekintve evidensen politikai kérdésként értelmeztek. A négy probléma a következő:

- Lehet-e anyanyelven ügyet intézni a polgármesteri hivatalokban (56 százalék tekinti politikai kérdésnek)
- Melyik párt kerül hatalomra (55)
- Befogadja-e az ország a menekülteket (49)
- Kötelező legyen-e a szelektív hulladékgyűjtés (43)

³ Többségben voltak a 8 és 10 közötti értékelések.

A maradék négy kérdésben vagy megosztottak voltak a vélemények (Házasodhatnak-e az azonos neműek), vagy a diákok világosan úgy gondolták, hogy nincs közük a politikához.⁴ A nem politikai kérdésnek tekintett problémák a következők voltak:

- Hol legyenek a szeméttelpek a településen (37 százalék nem tekinti politikai kérdésnek, 26 százalék igen)
- Milyen köztéri szobrot állítsanak fel a főtéren (39 százalék elutasító a 23 százalék pozitívan vélekedővel szemben)
- Teszteljenek-e kozmetikai termékeket állatokon (52 százalék elutasító a 19 százalék pozitívan vélekedővel szemben)

A válaszok alapján felvázolhatóvá válnak a diákok politikáról alkotott képének egyes vetületei. Habár mind a nyolc téma bizonyos kontextusban politikainak mondható, a fiatalok kizárólag azokat a témákat értelmezték annak, amelyek az országos politikához tartoznak, és politikai kérdésként mediatizáltak.

A középiskolás diákok jóval konfliktussal telibbnek élik meg mind a román–magyar, mind pedig a magyar–roma viszonyt, mint a felnőtt magyar lakosság (60. ábra), és több helyen is eltér a véleményük az intézményekbe vetett bizalom terén is (61–63. ábra). Habár az egyház a diákok esetében is vezeti a bizalomlistát, a kormány és a parlament pedig azok közé az intézmények közé tartoznak, amelyekben a legkevesebben bíznak meg, az előbbiben megbízók aránya elmarad a felnőtt lakosság bizalmi indexétől (66 százalék a 81 százalékhoz képest), a központi állami intézményekhez pozitívan hozzáálló középiskolás diákok aránya pedig lényegesen magasabb az erdélyi magyar átlagnál. A legjelentősebb különbségek mégis a helyi tanács, a bíróságok, az Európai Unió és a hadsereg megítélésében tapasztalhatók. Míg a helyi tanácsban a felnőtt magyar lakosság 81 százaléka bízik, addig a középiskolás diákoknál ez az arány 46 százalék. A másik három intézményben a diákok bíznak meg inkább, a felnőttek pedig azok, akik kritikusan vélekednek. Ez a különbség nem véletlen a bíróságok és az EU esetében, hiszen ezek az intézmények rendszeresen jelentek meg negatív kontextusban a magyar kormány vagy az RMDSZ politikai diskurzusában az elmúlt tíz évben, ami vélhetően még nem gyűrűzött le a mostani 15–19 éves generációhoz. Továbbá az Európai Unió a fiatalok számára inkább a szabad utazás és a nemzetközi iskolai kapcsolatok lehetőségeként tűnik fel, nem véletlen tehát, hogy egyike azon intézményeknek, amelyben leginkább megbíznak. Mind a diákok, mind a felnőttek esetében a média élvezi a legkevesebb bizalmat, nincs érdemi különbség azok arányában, akik megbíznának a sajtóban (20-21 százalék).

Fontos megjegyezni, hogy ezek az attitűdök, a **nagyvárosi középiskolás diákok** esetében legalábbis, stabilnak mondhatók, hiszen alig változott az intézmények megítélése 2019 óta. A legnagyobb csökkenést a hadsereg esetében mértünk (8 százalék), ami a jelenleg is tartó ukrajnai háborús konfliktus kontextusában nem meglepő.

* * *

⁴ Az 1–4 közötti válaszok aránya magasabb volt, mint a 8–10 válaszok aránya.

A diákok közéleti részvétele növekedett az elmúlt években, és valamivel magasabb a felnőtt lakosság politikai aktivitásánál. Ezt bizonyítja az, hogy növekedett azok száma, akik különböző szervezetekben aktiválnak, vagy hogy milyen demokratikus részvételi formákat választanak. A különböző direkt részvételi formák inkább az iskolán kívül jellemzőek rájuk, az iskolában nincs erre sem lehetőség, és a környezet sem igazán bátorítja ezt. Az aránylag magas közéleti aktivitás ellenére a diákok elutasítóan gondolkodnak a politikáról, ami főleg annak restriktív és negatív sztereotip értelmezéséből ered.

Az intézményekbe vetett bizalom tekintetében érezhető törés van a magyar felnőtt és diák lakosság körében. A diákok konfliktussal telibbnek élik meg a román–magyar és magyar–roma viszonyt, és nagyobb arányban megbíznak olyan intézményekben, amelyek a magyar állam vagy az RMDSZ-kommunikáció célkeresztjébe kerültek az elmúlt években.

VI. IDEGENELLENESÉG, DISZKRIMINÁCIÓ ÉS TOLERANCIA

Az idegenellenesség, diszkrimináció és tolerancia témakörében vizsgált kérdések négy nagy témára fókuszáltak: a társadalmi bizalom kérdéskörére, az iskolán belüli diszkriminációra, a társadalmi távolságokra, valamint bizonyos társadalmat megosztó fogalmakkal kapcsolatos attitűdökre.

A társadalmi bizalom tekintetében a diákok ugyanolyan gyanakvónak bizonyultak, mint a felnőtt erdélyi magyar lakosság, hiszen hasonlóan az előző generációkhoz, mindössze 23 százalékuk gondolja úgy, hogy az emberekben meg lehet bízni (65. és 66. ábra). A legmagasabb társadalmi bizalommal a fiúk (32 százalék) és a szerényebb gazdasági körülmények között élők (31) rendelkeznek, míg a legkevesebbet a lányok (17).

A megkérdezett fiatalok egyharmada gondolja úgy, hogy az oktatási rendszer diszkriminálja az LGBTQ közösség tagjait, és körülbelül egynegyedük szerint nem részesülnek egyenlő bánásmódban a roma tanulók, a romániai magyarok, a szegény családból származók vagy a falusi diákok. A nemi egyenlőtlenséget a megkérdezettek 18 százaléka említette (67–70. ábra). Érdekes eredményre jutunk a diszkriminációellenességre való nyitottság tekintetében, amennyiben háttérváltozók szerint vizsgáljuk a kérdést. Függetlenül attól, hogy az LGBTQ közösséggel, a roma tanulókkal vagy a lányokkal szembeni diszkriminációt vizsgáljuk, a szórványban élő diákok és azok, akik szegényebb családból származnak, valamivel érzékenyebbek a többi régióban élő társaiknál, míg az értelmiségi családból származó diákok mindössze az LGBTQ és a roma közösséggel szembeni egyenlőtlenségekkel találkoztak. Fontos megemlíteni, hogy egyes marginalizált közösségek diszkriminációja összeköthető azzal, hogy milyen profilú osztályban tanulnak a diákok. A roma tanulókkal szembeni diszkrimináció témaként az elméleti osztályban tanulóknál, a lányokkal szembeni a szakosztályokban, az LGBTQ közösséget érintő pedig a vokacionális osztályok diákjainál jelenik meg leginkább.

A társadalmi távolság klasszikus mérőeszköze az a kérdés, hogy mennyire fogadna el a lakosság bizonyos csoporthoz tartozó személyeket szomszédnak, családtagnak, munkatársnak stb. Kutatásunkban a kérdés egy Csákó (2017) által továbbfejlesztett változatát használtuk, amely nem a szomszédsági, hanem a padtársi viszonyra kérdez rá (71–72. ábra és 6. táblázat). Azért választottuk ezt a formát, mert egyrészt közelebb viszi a témát diákok mindennapi tapasztalataihoz, másrészt pedig,

annak ellenére, hogy a padtársi viszony valamivel intimebb, mint a szomszédság, mégis összehasonlítható marad a rendelkezésünkre álló teljes erdélyi magyar felnőtt lakosságra reprezentatív adatokkal. A diákok reprodukálják a felnőtt erdélyi magyar lakosság esetében tapasztalt attitűdöket, jelentős számuk elutasítaná azt, ha a padtársa kábítószeres, cigány, meleg vagy bevándorló lenne, de a zsidó padtársakat elutasítók aránya is aránylag magas (42 százalék). Amennyiben háttérváltozók szerint vizsgáljuk a kérdést, elmondható, hogy a különböző csoportok elutasítása a fiúk, a vidéki, a szakiskolás, a gyengébb tanulmányi átlaggal rendelkező, valamint az egyház tanításai szerint vallásos diákok körében a legmagasabb. Érdekes módon a romák elutasítása független a vizsgált háttérváltozóktól, majd minden csoport keretén belül 54 és 63 százalék között mozog.

Az utolsó kérdésblokk a különböző, társadalmat megosztó kérdések elfogadására vagy elutasítására vonatkozott. Olyan témákra kérdeztünk rá, mint a politikai indíttatású erőszak, a könnyűdrog fogyasztás, a halálbüntetés, a homoszexualitás, az abortusz, az alkalmi szexuális kapcsolat, a jegy nélkül utazás, valamint a válás (73–75. ábra). Ezek közül egyes tevékenységek sok társadalomban devianciának vagy legalábbis evidens normaszegésnek minősülnek, mások pedig a liberális társadalmakban megengedettek, és elfogadottnak minősülnek. A kérdésblokkot az európai értékvizsgálatból vettük át azzal a nem titkolt céllal, hogy vizsgálatunk eredményeit a felnőtt lakosság attitűdjeivel is összehasonlítsuk. Összességében elmondható, hogy a 15–19 éves középiskolás korosztály majd minden kérdésben nyitottabb, mint az erdélyi magyar felnőtt társadalom, az egyetlen eltérés a halálbüntetés tekintetében jelentkezett, ahol átlagosan hasonló azok aránya, akik megengednék ezt. A nyitottság ellenére, olyan kérdésekben, mint a könnyűdrog fogyasztása vagy a homoszexualitás a diákok többsége is elutasító,⁵ és nincsenek abszolút többségben a megengedőbb álláspontot képviselők⁶ a válás, az alkalmi szexuális kapcsolat létesítése és az abortusz megítélésében sem. A diákok és az idősebb korosztályok közötti legnagyobb értékbeli különbség az alkalmi szexuális kapcsolat létesítése és a jegy nélkül utazás kérdéskörében jelenik meg, mely tekintetben a fiatalabbak lényegesen elnézőbbek idősebb nemzettársaiknál.

Összefoglalva, a társadalmi bizalom alacsony foka, az idegenekkel szembeni attitűdök, valamint a megosztó társadalmi kérdések tekintetében az erdélyi magyar fiatalok nem különböznek lényegesen a teljes erdélyi magyar társadalomtól, ami mindenképpen aggodalomra ad okot. Ugyanakkor, jelentősnek mondható azon diákok aránya is, akik érzékenyek az oktatási rendszer által generált egyenlőtlenségekre és az intézményrendszer marginalizált csoportokkal szembeni attitűdjeire.

⁵ Az 1-től 10-es skálán az 1–3 értékeket jelölte meg

⁶ Azok, akik az 1-től 10-es skálán a 8–10-es értékeket jelölték meg

BIBLIOGRÁFIA

- Almond, G. A. & Verba, S. (1997). Állampolgári kultúra. *Szociológiai Figyelő*, II/1(3). <http://www.c3.hu/~szf/Szofi97/Sz97-03/Sz97-03-Area-1.htm>.
- Barna, G. (2004). Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek szervezetszociológiai elemzése. *Erdélyi Társadalom* 2(2).
- Csákó, M. (2017). Idegenellenesség középfolkon. *Educatio* 26(3), 377-387. <https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.3.5>.
- Dániel, B. (2016). A diáktanácsok vizsgálatának lehetséges irányai és módszerei. *Erdélyi Társadalom*, 14(2), 9-28.
- Kiss, T., Barna, G. & Sólyom, Zs. (2008). Erdélyi magyar fiatalok 2008. Közvélemény-kutatás az erdélyi magyar fiatalok társadalmi helyzetéről és elvárásairól. *NKI Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről*, 12.
- Kiss, T., Csata, I. & Toró, T. (2020). *Regionális Barométer 2019. Fejlődési idealizmus, regionális identitások, korrupciópercepció, demokrácia-felfogás és magyarellenesség Romániában*. Székelyföldi Közpolitikai Intézet – Bálványos Intézet.
- Kiss, T. & Székely, I. G.. (2020). European Values Study 2017: Romania - Hungarian minority (EVS 2017 Country data file). In *GESIS Data Archive, Cologne. ZA7550 Data file Version 1.0.0*.
- Sólyom, A. (2006). Az állandosuló átmenet kultúrája. Esettanulmány ifjúsági csoportkultúrákhoz tartozó székelyudvarhelyi fiatalokról. *Korunk*, XVII(9), 31-44.
- Sólyom, A. (2013). Politikai cselekvési minták középiskolások és egyetemisták körében. *Pro Minoritate*, 17(2), 97-128.
- Sólyom, A. (2017). Előítéletek rendszere a Magyarországgal szomszédos területeken élő magyar nemzetiségű 15–29 éves fiatalok körében. In A. Z. Papp (Ed.), *Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei* (pp. 291-340). Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány – MTA TK Kisebbségkutató Intézet.
- Varga, Sz. (2020). Erdélyi középiskolások állampolgári részvétele és állampolgár-ideálja. *Erdélyi Társadalom*, 18(2), 99-126. <https://doi.org/10.17177/77171.250>.
- Zsigmond, Cs. (2017). Ifjúság és politika. A határon túl. In A. Z. Papp (Ed.), *Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei* (pp. 239-290). Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány – MTA TK Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet.

ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK

I. ISKOLAI ÉLET MEGÍTÉLÉSE

1. ábra: Szeretsz, úgy általában, iskolába járni? (százalék)

2. ábra: Azok aránya, akik szeretnek iskolába járni – háttérváltozók szerint (százalék)

3. ábra: Az emberek különbözőképpen vélekednek önmagukról és a világhoz való viszonyukról. Meg tudnád mondani, hogy mennyire érzed magad közel a következőhöz? (százalék)

4. ábra: Milyen mértékben bízol az alábbi iskolán belüli személyekben, szervezetekben? (százalék)

5. ábra: Előfordult-e az elmúlt évben, hogy részt vettél a következő, az iskola által szervezett tevékenységeken? (százalék)

6. ábra: Márciusi 15-i megemlékezésen és diákigazgató-választáson részt vevők aránya háttérváltozók szerint (százalék)

7. ábra: Az alábbiak közül tagja vagy-e valamelyik iskolán belüli csoportnak, szerveződésnek vagy körnek? (százalék)

8. ábra: Azok aránya, akik szerkesztenek vagy szerkesztenének iskolaújságot – háttérváltozók szerint (százalék)

9. ábra: Diáktanácsban részt vevők aránya – háttérváltozók szerint (százalék)

II. DIÁKTANÁCS HELYZETE

4. táblázat: Elnökségre és tagságra vonatkozó alapadatok

		Elnökség			Tagság		
		Tagok száma	Ebből lány	Lányok aránya	Tagok száma	Ebből lány	Lányok aránya
Összesen		4,7	2,7	58	28,6	17,4	59
Régió	Székelyföld	4,6	2,4	57	31,9	19,8	60
	Közép-Erdély	5,7	3,3	58	22,7	14,6	61
	Partium	4,2	2,6	62	28,6	16,6	57
	Szórvány	4,4	2,4	56	26,0	15,7	56
Település-típus	Nagyváros	5,3	3,0	57	30,4	19,1	60
	Kisváros, falu	3,1	1,9	62	24,8	14,0	57
Iskola-típus	Elméleti, vokacionális	4,6	2,7	59	30,4	18,9	60
	Szakközép, szak	4,7	2,5	57	23,9	13,1	56

10. ábra: Rendelkezik-e a diáktanács a következőkkel? (százalék)

11. ábra: Az iskolában működő diáktanács pénzügyi forrásai (százalék)

12. ábra: Milyen csatornákon keresztül kommunikál a DT a diákokkal? (százalék)

13. ábra: Hogyan történik a DT-tagok megválasztása? (százalék)

14. ábra: Van-e olyan pedagógus, aki a diáktanáccsal foglalkozik az iskolában? (százalék)

15. ábra: Milyen gyakran tartjátok vele a kapcsolatot? (százalék)

16. ábra: Az alábbiak közül mely aktivitások jellemzőek a diáktanáccsal foglalkozó pedagógusra? (százalék)

17. ábra: Részt vesz-e a pedagógus DT-gyűléseken, találkozókön? (N = 43 – azok a szervezetek, ahol van a diáktanácsért felelős pedagógus) (százalék)

18. ábra: Az alábbi szereplők közül kikkel lépett kapcsolatba a DT az elmúlt évben? (százalék)

19. ábra: Milyen mértékben értesz egyet a következő DT-vel kapcsolatos kijelentésekkel? Diákönkormányzati válaszok (százalék)

20. ábra: Milyen mértékben értesz egyet a következő DT belső működésével kapcsolatos kijelentésekkel? Diákönkormányzati válaszok (százalék)

III. DIÁKTANÁCS HELYZETÉNEK DIÁKOK ÁLTALI MEGÍTÉLÉSE

21. ábra: Véleményed szerint mennyire aktív a diáktanács az iskolában? (átlag)

22. ábra: Milyen mértékben ismered az iskolád diáktanácsosait? (százalék)

23. ábra: Részt vettél a legutóbbi diáktanács-választásokon? (százalék)

24. ábra: Azok aránya, akik részt vettek a diáktanács-választásokon – háttérváltozók szerint (százalék)

25. ábra: Mi jellemzi leginkább a diákok DT-ben való részvételét? (százalék)

26. ábra: Azok aránya, akik úgy ítélik meg, hogy a DT-ben a diákok teljesen önállóan járnak el – háttérváltozók szerint (százalék)

27. ábra: Milyen mértékben értesz egyet a következő kijelentésekkel? – diákok válaszainak és diáktanácsok válaszainak összehasonlítása (1-től 10-ig skála, százalék)

28. ábra: Azok aránya, akik egyetértenek azzal, hogy „a DT egy közös fórum, ahol a diákok felvethetik ötleteiket, érdekeiket érvényesíthetik”, valamint hogy „a DT segíthet harmonikusabb kapcsolat kialakításában a tanárok és a tanulók között” – háttérváltozók szerint (százalék)

29. ábra: Mennyire tarták fontosnak a diákok, hogy a diáktanács foglalkozzon bizonyos tevékenységekkel, és mennyire foglalkozik ezekkel a diáktanács? (százalék)

IV. ISKOLAI DEMOKRATIKUS RÉSZVÉTEL

1. DIÁKOK BEVONÁSA

30. ábra: Milyen mértékben értesz egyet a következő kijelentésekkel? (százalék)

31. ábra: Azok aránya, akik fontosnak tartják, hogy részt vegyenek az iskola problémáinak megvitatásában – háttérváltozók szerint (százalék)

32. ábra: Azok aránya, akik elmennének beszélni a tanárokkal, ha egy osztálytársuk úgy érezné, hogy igazságtalanság érte őt – háttérváltozók szerint (százalék)

33. ábra: Hogyan történik a vezetőtanácsban részt vevő diákképviselő megválasztása?

34. ábra: Mennyire jellemzőek az iskolában a következők?

35. ábra: Kik vesznek részt az alábbi, intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatalában? (százalék)

36. ábra: Azok aránya, akik úgy gondolják, hogy részt vesz a diáktanács vagy a diákképviselő a döntések meghozatalában – a diákok és diáktanácsok véleményének összehasonlítása (százalék)

37. ábra: Mennyire tartod fontosnak az alábbi területeken, hogy kikérjék a tanulók véleményét? (százalék)

38. ábra: A kérdések, amelyekben kikérik a diákok véleményét az iskolában, összehasonlítva azzal, hogy melyeket tartanák a diákok fontosnak (százalék)

2. DIÁKTANÁCSOK BEVONÁSA

39. ábra: Az alább felsorolt tevékenységek közül melyekben vállalt szerepet a DT az elmúlt évben?

40. ábra: Volt-e rá példa az elmúlt 1 évben, hogy az alábbi tevékenységekben a DT szerepet vállalt?

41. ábra: Milyen jogkörökkel rendelkezik a diáktanács a következő diáktanácsot érintő ügyek esetében? (százalék)

42. ábra: Milyen jogkörökkel rendelkezik a diáktanács a következő *iskolai* ügyek esetében? (százalék)

43. ábra: A DT ülésein megvitatandó kérdések jellemzően kiktől érkeznek? Válaszopciók rangsorolása fontossági sorrendben (1-es és 2-es opciók aránya)

V. POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL

1. TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI RÉSZVÉTEL

44. ábra: Végzel-e vagy végeztél-e valamilyen tevékenységet a következő iskolán kívüli szervezetek, csoportok valamelyikében? (százalék)

45. ábra: Szervezeti tevékenységek alakulása a 15–19 éves korosztály körében 2015 és 2023 között (százalék)

5. táblázat: Különböző típusú szervezeti tevékenység – háttérváltozók szerint (százalék)

		Sza- badidő	Vallási	Jóté- kony- sági	Kultu- rális	Civil- ifjú- sági	Kör- nye- zetv.	Politi- kai
	Összesen	31	18	15	13	13	12	4
Régió	Székelyföld	36	15	15	14	12	13	2
	Közép-Erdély	32	24	14	13	9	5	3
	Partium	26	16	19	15	16	17	7
	Szörvány	31	21	10	4	18	16	4
Lakhely	Nagyváros	35	19	16	14	13	10	4
	Kisváros	37	20	12	10	13	13	3
	Falu	26	17	17	14	13	14	4
Nem	Fiú	39	15	11	11	13	10	4
	Lány	26	21	19	14	13	14	4
Életkor	14-15 éves	38	22	11	12	10	13	1
	16-17 éves	32	18	16	12	12	12	3
	18 év felett	29	18	17	14	16	12	6
Gazd. helyzet	Nélkülöz	29	14	17	9	11	16	4
	Stabil	29	19	17	14	15	14	4
	Jól él	33	19	15	13	13	12	4
Szülők végzett- sége	Alapfok	21	17	16	12	13	15	2
	(Egyik) középfok	33	19	15	14	13	12	4
	Egyik felsőfok	34	18	15	11	13	14	5
	Felsőfok	39	21	15	14	14	8	5
Profil	Reál	35	18	15	13	14	10	4
	Humán	28	18	17	15	12	13	4
	Vokacionális	20	27	13	13	14	7	5
	Szakiskola	34	16	17	11	11	18	2
Tanul- mányi eredmé- nyek	8,50 alatt	32	14	16	11	10	16	2
	8,50–9,00	30	16	14	13	14	11	4
	9,00–9,50	32	20	14	13	14	10	4
	9,50 felett	31	23	18	13	14	11	4
Hétközi lakhely	Szüleivel	37	17	14	12	11	12	2
	Naponta ingázik	28	18	17	15	15	13	6
	Bentlakásos	24	23	14	9	15	12	3
Iskolába jární	Nem szeret	31	17	14	11	11	11	4
	Szeret	31	19	17	15	14	14	3

46. ábra: Hány szervezetben tevékenykedik? (százalék)

47. ábra: Függetlenül attól, hogy jársz-e templomba vagy sem, mit mondanál magadról? (százalék)

48. ábra: Az elmúlt egy évben végezted-e az alábbi tevékenységek valamelyikét? (százalék)

49. ábra: A felsoroltak közül hány típusú tevékenységben vettél részt az elmúlt évben? – szervezeti aktivitási index

50. ábra: Az elmúlt egy évben végezted-e az alábbi tevékenységek valamelyikét? – diákok és felnőtt lakosság összehasonlítása (százalék)

51. ábra: Volt-e rá példa az elmúlt egy évben, hogy csatlakoztál az alábbi, DT által kezdeményezett tevékenységekhez? (százalék)

52. ábra: A felsoroltak közül hány típusú tevékenységben vettél részt az elmúlt évben? – szervezeti aktivitási index

53. ábra: Az elmúlt évben vettél-e részt a következő tevékenységeken? – iskolai és közéleti tevékenységeken való részvétel összehasonlítása (százalék)

2. POLITIKÁVAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK

54. ábra: Egy 1-től 10-ig terjedő skálán mennyire érdekel a politika és a közélet? (százalék)

55. ábra: Mennyire érdekli a politika – háttérváltozók szerint

56. ábra: Mennyire érdekli a közélet – háttérváltozók szerint (százalék)

57. ábra: Mennyire érdekli a politika és a közélet? – összehasonlító táblázat (százalék)

58. ábra: Kikkel szoktál politikával és közélettel kapcsolatos kérdésekről beszélni? (százalék)

59. ábra: Véleményed szerint az alábbiak milyen mértékben számítanak politikai kérdésnek? (százalék)

60. ábra: Az alábbi kifejezések közül szerinted melyik jellemzi legjobban a románok és magyarok viszonyát általában Romániában? Hát a magyarok és romák viszonyát? (százalék)

61. ábra: Milyen mértékben bízol meg az alábbi szervezetekben, intézményekben? (százalék)

62. ábra: A szervezetekbe és intézményekbe vetett bizalom alakulása nagyvárosi diákok körében 2019 és 2023 között (százalék)

63. ábra: A szervezetekbe és intézményekbe vetett bizalom alakulása a diák és felnőtt lakosság körében (százalék)

64. ábra: Betöltve a 18. életévedet, tervezed-e végezni a következő politikával kapcsolatos tevékenységeket? (százalék)

VI. EGYENLŐTLENSÉGEK, TOLERANCIA, TÁRSADALOMBA VETETT BIZALOM

65. ábra: Egyetért-e azzal a kijelentéssel, hogy a legtöbb emberben meg lehet bízni? (százalék)

66. ábra: Azok aránya, akik megbíznak a legtöbb emberben – háttérváltozók szerint (százalék)

67. ábra: Mennyire értesz egyet az alábbi kijelentésekkel? Az oktatási rendszer hátrányban részesíti a... (százalék)

68. ábra: Azok aránya, akik úgy gondolják, hogy hátrányban részesítik a lányokat, valamint a roma tanulókat – háttérváltozók szerint (százalék)

69. ábra: Azok aránya, akik úgy gondolják, hogy hátrányban részesítik a lányokat, valamint az LGBTQ közösséghez tartozó tanulókat – háttérváltozók szerint (százalék)

70. ábra: Azok aránya, akik úgy gondolják, hogy hátrányban részesítik a szegény családból származó, valamint a falusi diákokat – háttérváltozók szerint (százalék)

71. ábra: Az alábbi listán különböző típusú emberek vannak. Ki tudnád választani azokat, akiket nem szeretnél padtársnak, ha vannak ilyenek? (százalék)

72. ábra: A társadalmi távolság a diákok, valamint a felnőtt erdélyi magyar lakosságon belül. Azok aránya, akik nem fogadnák el az alábbiakat padtársnak (diákok), valamint szomszédnak (felnőttek). (százalék)

6. táblázat: Azok aránya, akik nem fogadnák el az alábbi csoporthoz tartozókat partársnak – háttérváltozók szerint (százalék)

		Cigá- nyok	Melegek	Bevándorlók	Románok
	Összesen	59	58	57	42
Iskola-típus	Reál	59	55	54	38
	Humán	58	53	55	44
	Vokacionális	60	60	59	42
	Szakoktatás	60	68	65	48
Település típus	Nagyváros	55	50	50	40
	Kisváros	58	53	53	40
	Falu	62	65	65	45
Iskolai köt.	Nem	60	58	57	46
	Igen	58	57	58	39
Nem	Fiú	58	75	62	49
	Lány	60	45	54	38
Életkor	14–15	54	57	55	40
	16–17	60	58	58	45
	18+	58	56	56	38
Szülők végzettsége	Alapfok	62	62	62	45
	Középfok	61	59	61	42
	Egyik felsőfok	59	55	54	42
	Felsőfok	53	51	47	40
Anyagi helyzet	Nélkülöz	54	64	57	45
	Stabil	56	57	52	40
	Jól él	61	57	58	42
Hétköznapi lakhely	Szüleivel	59	55	54	42
	Ingázik	62	62	63	44
	Bent- v. kintlakás	52	50	51	34
Tanulmányi átlag	8,50 alatt	61	67	63	50
	8,50–9,00 között	60	62	65	47
	9–9,50 között	61	57	56	39
	9,50 felett	55	44	48	33
Vallásosság	Vallásos az egyház tanításai szerint	62	66	63	43
	Vallásos a maga módján	60	59	60	41
	Nem vallásos	55	46	44	45
	Ateista	49	38	44	39

73. ábra: Mi a véleményed a következő állításokról? Az 1 azt jelenti, hogy soha nem engedhető meg, a 10, hogy mindig megengedhető. (százalék)

74. ábra: Mi a véleményed a következő állításokról? Az 1 azt jelenti, hogy soha nem engedhető meg, a 10, hogy mindig megengedhető. Összehasonlítás a felnőtt lakosság attitűdjével (átlagok)

75. ábra: Mi a véleményed a következő állításokról? Az 1 azt jelenti, hogy soha nem engedhető meg, a 10, hogy mindig megengedhető. Összehasonlítás a felnőtt lakosság attitűdjével (százalékok)

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

